

السلوكيات المانعة لاستمرار الحياة الزوجية ووسائل معالجتها في الفقه الحنفي

Hanefî Fıkhdında Evliliğın Devamını Engelleyen Davranışlar ve Çözüm Yolları

Muhammet Abdülmecit Karaaslan

Bartın Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

ORCID: 0000-0003-0411-3961

akaraaslan@bartin.edu.tr

Kamil Akçaoğlu

Bartın Üni., Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

ORCID: 0000-0002-6896-6827

akcaogluarzu@gmail.com

Öz

Bu çalışma, Hanefî fıkhında evliliğın devamını engelleyen davranışları ve bu davranışlara karşı geliştirilen çözüm yollarını nüşûz ve şikâk kavramları merkezinde incelemektedir. Araştırmanın temel problemi, klasik Hanefî literatürde ayrı başlıklar altında ele alınan nüşûz, şikâk, nafaka, mehir, tahkîm ve sulh hükümlerinin evlilik birliğini koruma amacı bakımından bütüncül biçimde yeterince değerlendirilmemiş olmasıdır. Bu çerçevede çalışma, klasik Hanefî kaynaklara dayalı betimleyici ve analitik bir yöntemle kadının ve erkeğın nüşûzu arasındaki mahiyet ve sonuç farkını, nüşûzun nafaka hakkına etkisini, şikâk hâlinde tahkîm ve sulh mekanizmasının sınırlarını ele almaktadır. Ulaşılan sonuçlara göre Hanefî fakihleri aile içi krizleri doğrudan cezalandırma veya boşanma sebebi olarak değil; nasihat, hecr, sınırlı te'dîb, tahkîm ve sulh gibi tedricî yollarla ıslah edilmeye elverişli hukukî-ahlâkî problemler olarak değerlendirmiştir. Ayrıca mehir, nafaka ve mesken hükümleri yalnız malî haklar değil, evlilikte denge ve güveni sağlayan koruyucu güvenceler olarak işlev görmektedir. Hanefî tahkîm anlayışı, modern aile arabuluculuğı ile bazı işlevsel benzerlikler taşımakla birlikte, taraf iradesine dayalı prosedürel bir kurumdan ziyade şer'î-hukukî ıslah amacına bağlı sınırlı bir sulh mekanizmasıdır.

Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, Hanefî Fıkhi, Aile Hukuku, Nüşûz, Şikâk, Tahkîm, Sulh.

Abstract

This study examines the behaviours that hinder the continuation of marriage in Hanafî jurisprudence and the remedies developed to address them, with a particular focus on nushûz and shiqâq. Its main problem is that Hanafî discussions of nushûz, shiqâq, maintenance, dower, arbitration, and reconciliation are often treated as separate legal issues rather than as parts of a coherent model aimed at preserving the marital bond. Based on classical Hanafî sources, the study adopts a descriptive and analytical method and analyses the legal differences between the wife's and the husband's nushûz, the effect of nushûz on maintenance, and the limits of arbitration and reconciliation in cases of shiqâq. The findings show that Hanafî jurists did not primarily view marital crises as matters of punishment or immediate dissolution, but as legal and moral problems to be addressed through gradual remedial mechanisms such as admonition, separation in bed, limited disciplinary intervention, arbitration, and reconciliation. The study also argues that dower, maintenance, and residence function not merely as financial rights, but as protective guarantees that sustain

balance and trust within marriage. Although Hanafi arbitration bears functional similarities to modern family mediation, it remains a limited mechanism of reconciliation grounded in a religious-legal objective of reform rather than a purely procedural institution based solely on party autonomy.

Keywords: Islamic Law, Hânefi Fiqh, Family Law, Nushûz, Shiqaq, Arbitration, Reconciliation.

Giriş

İslâm hukukunda evlilik, sadece biyolojik veya ekonomik bir birliktelik değil, toplumsal düzenin en küçük ama en etkili birimidir. Kur'an, evliliğin gayesini “ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ” (Rum 30/60) ifadesiyle “sükûnet ve huzur bulmak” şeklinde tanımlamış; meveddet ve rahmet kavramlarıyla da evliliğin manevî yönüne dikkat çekmiştir. Hanefî mezhebi, bu sükûnet ortamının bozulmasına sebep olan davranışları sistematik biçimde ele almış; özellikle *nüşûz* (eşlerden birinin başkaldırısı) ve *şikâk* (karşılıklı geçimsizlik) kavramlarını bu bağlamda merkezi hâle getirmiştir.

Bu noktada, Hanefî fukahâsı için evlilik, tek taraflı haklar bütünü değil, karşılıklı yükümlülüklerin dengesi üzerine kuruludur. Bu sebeple her iki tarafın da evlilik hukukunu ihlâli mümkündür. Ancak klasik literatürde “nüşûz” genellikle kadınla ilişkilendirilmiştir; zira boşama hakkı kural olarak erkekte bulunduğundan, evlilik birliğini koruma yükümlülüğü çoğunlukla kadının davranışları üzerinden değerlendirilmiştir.¹ Bununla birlikte Hanefî âlimler, erkeğin zulmünü, kötü muamelesini ve nafakayı kesmesini de “nüşûz” kapsamında değerlendirmiştir.²

Bu bağlamda, evliliğin devamını engelleyen davranışların incelenmesi, yalnızca bireysel ahlâk meselesi değil, aynı zamanda toplum düzenini ilgilendiren bir hukukî problem olarak görülmüştür. Zira aile birliğinin bozulması, yalnızca tarafların değil, toplumsal yapının da çözülmesine yol açabilir. Bu nedenle Hanefîler, nüşûz ve şikâk meselelerini ve bu halde alınacak önlem aşamalarını *caydırıcılık* ve *islah* ilkesi çerçevesinde değerlendirmiştir.³

Daha özel olarak, Hanefî klasiklerinde hâkim olan temel ilke, zararın def'i ve maslahata riayettir. Serahsî'ye göre şer'î hükümlerin vaz' edilmesindeki gaye, kulların maslahatını temin etmek ve mefsedeti ortadan kaldırmaktır. Bu yaklaşım, onun aile hukuku anlayışında nikâh akdine yüklediği anlamda açıkça görülmektedir. Nitekim Serahsî, nikâhı “din ve dünya maslahatlarına yönelik olup saymakla bitirilemeyecek amaçlar için meşru kılınmış bir akit”⁴ olarak nitelendirir. Bu çerçevede Hanefî mezhebi, evlilik birliği içinde ortaya çıkan krizleri doğrudan fesih veya cezai yaptırım sebebi olarak değil, öncelikle islah ve uzlaşma imkânı sunan durumlar olarak değerlendirmektedir.

Literatür açısından bakıldığında, İslam aile hukukunda nüşûz ve şikâk konuları üzerine yapılan çalışmalar, genellikle eşler arasındaki geçimsizliğin mahiyeti, aile birliğini tehdit eden davranışların fikhî niteliği ve bu tür krizlerin çözümünde öngörülen usuller etrafında yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda Mesut Bayar, karı-koca arasında meydana gelen anlaşmazlıklara önerilen çözümleri nüşûz, şikâk ve hakemlik kavramları çerçevesinde ele alarak aile hukukunda uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik klasik fikhî yaklaşımları

¹ H. İbrahim Acar, *Ana Hatlarıyla İslam Aile Hukuku* (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2008), 176.

² Ebû Bekr Şemsüleimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed Serahsî, (v. 483/1090 [?]) *el-Mebsût* (Beyrut: Dârü'l-Ma'rife, ts.), 6/2.

³ Alâüddîn Ebû Bekir b. Mes'ûd el-Kâsânî (v. 587/1191), *Bedâi' u's-sanâi' fi tertibi 'ş-şerâi'* (Mısır: c. 1–20/Matba'atü şirketi'l-matbû'âti'l-ilmîyye, c. 3–7/Matba'atü'l-Cemâliyye, 1327–1328), 2/333–335.

⁴ Şemsüleimme Muhammed b. Ahmed es-Serahsî, *Usûlü's-Serahsî* (Beyrut: Dâr al-Ma'rife, ts.), 1/179.

incelemiştir.¹ Suat Erdoğan ise şikâk durumunda hakem tayini ve hakemlerin yetkileri meselesini özellikle Nisâ sûresi 35. âyet bağlamında değerlendirmiş; hakemlerin yalnızca ıslah ve uzlaştırma görevi mi üstlendikleri, yoksa tarafların rızası olmaksızın tefrik yetkisine sahip olup olmadıkları konusundaki mezhepler arası görüş ayrılıklarını tartışmıştır.² Daha yakın tarihli çalışmalarda ise şikâkın anlam alanı, sebepleri ve hukukî sonuçları üzerinde durulmuş; nüşûzün daha çok tek taraflı geçimsizlik, şikâkın ise eşler arasında karşılıklı ve derinleşmiş anlaşmazlık hâli olarak değerlendirildiği görülmüştür.³ Bu çalışmalar, nüşûz ve şikâk kavramlarının İslam aile hukukunda yalnızca boşanma sonucuna götüren teknik terimler olmadığını, aynı zamanda aile birliğinin korunması amacıyla geliştirilen tedricî çözüm mekanizmalarının merkezinde yer aldığını göstermesi bakımından önem taşımaktadır.

Buna paralel olarak, Hanefî mezhebinde nafaka, mehir, tahkîm ve sulh konulu araştırmalar ise aile içi hak ve yükümlülüklerin hukukî sonuçlarını daha özel başlıklar altında incelemektedir. Nafaka alanında yapılan çalışmalarda, evlilik birliği devam ederken kadının nafaka hakkı, bu hakkın dayandığı zevciyyet ilişkisi ve nüşûz gibi bazı davranışların nafaka hakkını düşürüp düşürmeyeceği üzerinde durulmuştur. Mehmet Dirik'in çalışması, kocanın nafaka mükellefiyetini düşüren hâlleri özellikle nüşûz kavramı bağlamında ele alması bakımından bu literatürde dikkat çekmektedir.⁴ Yine Osmanlı uygulaması üzerinden yapılan araştırmalarda, kadının mesken hakkı, şer'î mesken şartı ve nüşûzun nafaka hakkına etkisi Hanefî mezhebinin pratik yansımaları çerçevesinde incelenmiştir.⁵ Mehir konusunda ise hem mezhepler arası mukayeseli çalışmalar hem de Hanefî fûrû literatürünün gelişimini konu edinen araştırmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda mehrin nikâh akdinin sonucu olarak kadına tanınan malî bir hak oluşu, Hanefî mezhebinde mehrin mahiyeti, asgarî miktarı, düşme sebepleri ve klasik literatürdeki işleniş biçimi ele alınmıştır.⁶ Tahkîm ve sulh konulu çalışmalar ise aile içi uyuşmazlıkların yargısal boşanmaya dönüşmeden önce çözülmesi bakımından hakemlik, uzlaştırma ve tarafların rızasına dayalı çözüm yollarının önemini ortaya koymaktadır.⁷

Modern aile arabuluculuğu ile İslam hukukundaki tahkîm ilişkisini ele alan çalışmalar, klasik fıkhîteki aile hakemliği kurumunun günümüz aile uyuşmazlıklarının çözümünde yeniden değerlendirilebileceğini göstermektedir. Ayşe Gürdal'ın İslam aile hukukunda ihtilafların çözümünde tahkîm yöntemini konu edinen tezinde, tahkîmin hukukî dayanakları, hakemlerin ehliyeti, seçimi, kararlarının bağlayıcılığı ve aile hukukundaki uygulanabilirliği tartışılmıştır.⁸ İbrahim Yılmaz ise tahkîm müessesesinin boşanmaları

¹ Mesut Bayar, "İslam Aile Hukukunda Karı-Koca Arasında Meydana Gelen Anlaşmazlıklara Önerilen Çözümler", *Şarkiyat 5* (Nisan 2011), 87-111. Dergi Park künyesinde makalenin anahtar kavramları arasında "İslam Hukuku, Aile, Nikâh, Nüşûz, Şikâk, Hakem" yer almaktadır.

² Suat Erdoğan, "İslam Aile Hukukunda Şiddetli Geçimsizlik (Şikâk) Durumunda Hakem Tayini ve Tayin Edilen Hakemlerin Yetkileri", *Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 1/2 (Kasım 2017), 45-57. Makale, hakem tayini, hakemlerin yetkileri ve hakemlerin tefrik yetkisi tartışmasını ele almaktadır.

³ Cavidan Kement - Ahmet Ekşi, "İslâm Hukukunda Eşler Arasında Şiddetli Geçimsizlik (Şikâk) ve Hukuki Sonuçları", *Kocaeli İlahiyat Dergisi* 7/2 (1 Aralık 2023), 246-274. Çalışmada şikâkın anlam alanı, sebepleri ve hukukî sonuçları incelenmektedir.

⁴ Mehmet Dirik, "İslâm Aile Hukukunda Kocanın Nafaka Mükellefiyetini Düşüren Haller", *İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi* 25 (2015), 135-159.

⁵ Mehmet Koç, "İslam Aile Hukukunda Evlilik Nafakası Olarak Mesken (Osmanlı Uygulaması)", *İlahiyat Akademi* 15 (01 Haziran 2022), 57-83. başlıklı çalışma, Osmanlı mahkeme kayıtlarında kadının mesken hakkı, mehr-i muaccel ve nüşûzun nafaka hakkına etkisini Hanefî uygulaması bağlamında ele almaktadır.

⁶ Muhammed Mehdi Aksoy, "Mezhepler Arası Mukayeseli Olarak İslam Hukukunda Mehir". *Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi*. 15 (01 Aralık 2022): 411-437. Ayrıca bk. ilgili Hanefî literatür için: "Mehir Konusu Özelinde Hanefî Fûrû Literatürünün Gelişimi", *Rize İlahiyat Dergisi* 28 (Nisan 2025) 65-80.

⁷ Şükrü Şirin, "İslam Hukukunda Mehir Davaları", *Marîfe Dini Araştırmalar Dergisi* 15/2 (Kış 2015), 297-320: İlgili makalede Hanefî mezhebine göre mehrin düşme sebepleri ve klasik kaynaklardaki temellendirmeler ele alınmaktadır.

⁸ Ayşe Gürdal, *İslâm Aile Hukuku Açısından İhtilâfların Çözümünde Tahkîm Yöntemi* (Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007). Tezde tahkîmin mahiyeti, hakemlerin seçimi, ehliyeti ve aile hukukundaki uygulanabilirliği incelenmektedir.

önleyici bir tedbir olarak hukukî işlerlik kazanması gerektiğini savunmuş; aile meclisinin, talâkın fevrî ve denetimsiz kullanımını sınırlayan koruyucu bir mekanizma olarak işletilebileceğini belirtmiştir.¹⁹ Ahmet Kaşdıbi ve Sinan Yılmaz'ın çalışması ise günümüz hukuk sistemlerinde uygulanan aile arabuluculuğu ile İslam aile hukukundaki aile hakemliği uygulamasını karşılaştırmalı biçimde incelemiş ve aile hakemliği müessesesinin günümüz aile problemlerinin çözümünde uygulanabilirliğini tartışmıştır.² Ayrıca Mısır örneği üzerinden yapılan çalışmalarda, modern aile mahkemeleri ve arabuluculuk merkezleri ile İslam hukukundaki tahkîm uygulaması arasındaki kurumsal ilişki ele alınmıştır.³ Bu literatür, İslam aile hukukundaki tahkîm ve sulh mekanizmalarının yalnızca tarihî birer kurum olmadığını, modern aile arabuluculuğu ve önleyici adalet anlayışıyla birlikte yeniden yorumlanabilecek güçlü bir hukukî zemin sunduğunu göstermektedir.

Yöntem bakımından, çalışmada birincil kaynaklar, Hanefî mezhebinin klasik fıkıh literatürünü temsil eden ve doğrudan hüküm istinbatında kullanılan eserler olarak kabul edilmiştir. İkincil kaynaklar ise çağdaş araştırmalar, makaleler, modern aile hukuku çalışmaları ve mukayeseli değerlendirmelerde yararlanılan akademik yayınlardan oluşmaktadır.

Bu doğrultuda, bu çalışma, nüşûz, şikâk, nafaka, mehir, tahkîm ve sulh hükümlerini birbirinden kopuk başlıklar olarak değil, evlilik birliğini tehdit eden davranışlara karşı geliştirilen bütüncül bir çözüm modeli içinde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla önce nüşûz ve şikâk kavramlarının mahiyeti, taraflara göre farklılaşan sonuçları ve birbirinden ayrılan yönleri açıklanacak; ardından mehir, nafaka, mesken ve ma'rûf üzere geçinme gibi evliliği koruyan hukukî-malî güvenceler ele alınacaktır. Daha sonra nasihat, hecr, te'dîb, tahkîm, sulh ve tefrik gibi kriz hâlinde işletilen tedricî çözüm yolları incelenecek; son bölümde ise Hanefî tahkîm/sulh modelinin modern aile arabuluculuğu ve önleyici adalet anlayışıyla ilişkisi mukayeseli biçimde değerlendirilecektir. Böylece çalışma, klasik Hanefî aile hukukundaki hükümleri yalnızca sonuç doğuran münferit meseleler olarak değil, aile içi krizin büyümesini önleyen ve evlilik birliğini mümkün olduğu ölçüde korumayı hedefleyen sistematik bir yaklaşım içinde okumayı hedeflemektedir.

1. Nüşûz ve Şikâk Kavramları

Nüşûz ve şikâk kavramları, günlük kullanımda ve bazı ikincil metinlerde zaman zaman birbirine karıştırıldığından, konunun sağlıklı biçimde anlaşılması için öncelikle bu kavramların temel anlamlarının açıklanması gerekmektedir.

1.1. Nüşûz'un Sözlük ve Terim Anlamı

Lügavî çerçevede, "Nüşûz" (نشور) kelimesi, Arapçada "yükseklik, kabarma, başkaldırma ve ayağa kalkma" anlamlarına gelir.⁴ Fıkıh literatüründe ise bu kavram, evlilik bağına zedeleyen ve taraflardan birinin meşrû sınırları ihlâl eden tutumlarını ifade eder. Hanefîler, nüşûzu genellikle kadının kocasına karşı itaatsizliği veya evlilik yükümlülüklerini yerine getirmemesi olarak tanımlamışlardır. Ancak bazı âlimler, nüşûzün hem kadın hem erkek için geçerli bir ahlâkî sapma olduğunu da vurgulamıştır.⁵

¹ İbrahim Yılmaz, "İslâm Aile Hukukunda Boşanmaları Önleyici Bir Tedbir Olarak Tahkîm Müessesesine Hukuki İşlerlik Kazandırılması", *Turkish Studies* 12/10 (2017), 329-360.

² Ahmet Kaşdıbi - Sinan Yılmaz, "İslam Aile Hukukunda Aile Hakemliği ve Günümüzdeki Aile Problemlerinin Çözümünde Uygulanabilirliği", *Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi* 6/2 (2022), 641-668.

³ Mustafa Taş, "Mısır'da Tahkim Müessesesi ve Aile Arabuluculuğu Uygulamaları", *Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 6-7/1-2 (01 Mayıs 2021), 117-133. Çalışma, Mısır'daki tahkim uygulaması ile 2004 sonrası aile mahkemeleri ve arabuluculuk merkezlerini ele almaktadır.

⁴ Ebü'l-Fazl Cemâleddîn Muhammed b. Mükerrrem b. Ali İbn Manzûr el-İfrîkî (v. 711/1311), *Lisânü'l-'Arab*, haşiye: el-Yâzicî ve heyet (Beyrut: Dâr Sâdır, 3. Basım, 1414), "نشور" md, 5/417.

⁵ Muhammed Emîn b. Ömer b. Abdilazîz İbn Âbidîn (v. 1252/1836), *Haşiyetü Reddi'l-Muhtâr 'alâ'd-Dürri'l-Muhtâr* (Kahire: Şirketü Mektebeti ve Matba'ati Mustafâ el-Bâbî el-Halebî ve Evlâdihî, 2. Basım, 1386/1966), 3/439. "...وَلَا يُؤْتَى الْإِبِلَاءُ نُشُورٌ."

Istilahî boyutuna gelince Kâsânî, Bedâ'î'u's-Şanâ'î' adlı eserinde nüşûzu nafaka bağlamında ele almakta; kadının haksız biçimde kendisini kocasına teslimden kaçınması hâlinde nâşize sayılacağını ve bu durumda nafaka hakkının düşeceğini belirtmektedir.¹ Buna göre kadının evliliğin gerektirdiği cinsellikten yararlanma/istimtâ' hakkını meşrû bir gerekçe olmaksızın reddetmesi, nüşûz sayılır ve nafaka hakkını düşürür. Ancak mehir henüz verilmemişse veya kadın kocasından zarar görüyorsa, bu durumda nüşûz oluşmaz. Aynî'ye göre kadın, mehrini alıncaya kadar kendisini kocasına teslim etmekten imtina ederse bu durum onun nafaka hakkını düşürmez"² Şeklinde ifade eder. Bu açıklama, Hanefilerin nüşûz kavramını sadece itaatsizlik değil, *meşrû mazeret ile meşrû olmayan davranış arasındaki fark* temelinde değerlendirdiklerini göstermektedir.

1.2. Kadının Nüşûzu ve Sonuçları

Bu çerçevede, Hanefî literatüründe nüşûz, çoğunlukla kadının fiilleri üzerinden somutlaştırılan bir hukukî durum olarak ele alınır. Bu yaklaşım, evlilik akdinde erkeğe tanınan "te'dîb" yetkisinin bir hâkimiyet aracı değil, eşini ıslah etmeye yönelik sınırlı bir sorumluluk olarak görülmesinin tabîî bir sonucudur. Nitekim Kur'ân'da nüşûz ihtimali karşısında izlenecek yol, *أُولَئِكَ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ* "أُولَئِكَ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ" (Nisâ 4/34) âyeti kapsamında; "öğüt verme (va'z), yatakları ayırma (hecr) ve darb" şeklinde mertebeli bir ıslah ve te'dîb süreci olarak düzenlenmiştir.

Nitekim, Serahsî, *el-Mebsût*'ta nüşûzu kadının kocaya karşı evlilikten doğan yükümlülükleri ihlâl etmesi bağlamında ele almakta; bu durumda nafakanın düşeceğini, ancak kadının nüşûzdan vazgeçip ortak hayata dönmesiyle bu hakkın yeniden doğacağını belirtmektedir.³ Serahsî'nin bu yaklaşımı, nüşûzün cezalandırılması değil, evlilik düzeninin korunmasına yönelik geçici bir tedbir olarak görüldüğünü göstermektedir. Aynı şekilde Kâsânî de konuyu nafaka çerçevesinde ele alarak Süleyman b. Amr b. el-Ahvas⁴ hadisini zikrederek nâşize kadına uygulanabilecek te'dîb yetkisinin mutlaka mertebeli olması gerektiğini vurgulamakta; "darp" aşamasını ise yalnızca son çare olarak ve "gayr-ı müberrih/zarar vermeyen ve iz bırakmayan" bir uyarı mahiyetinde sınırlandırmaktadır. Böylece klasik Hanefî doktrinde darp, cezalandırma veya intikam aracı değil, ıslah amacına bağlı, *ölçülü ve zararsız bir te'dîb ve caydırma* yöntemi olarak konumlandırılmaktadır.⁵

Benzer şekilde, Aynî de diğerleri gibi nüşûzu, mehir ve nafaka karşılığında kocanın karısını ihtibas/evinde tutma karşılığında olduğunu belirterek kadının kocanın evine girmemesi durumunda veya izinsiz çıkmasını nüşûz olarak değerlendirir.⁶ Hanefî hukukunda nüşûzün sonucu olarak *nafakanın düşmesi, meşrû müdahale hakkı ve ıslah tedbirleri* gündeme gelir. Kâsânî, habsin/ihtibâsın yani kadını evde tutma hakkının, nikah kapsamında geçimini sağlama/nafaka karşılığında kocanın bir hakkı olduğunu belirterek bu konuda icma olduğunu belirtir. Çünkü bu durumda koca, karısını rızık kazanmak için dışarıya çıkmaktan menetmiş sayıldığı için nafakasını vermek ona vacip olur. Kadının kendi malvarlığı, mehri ve şahsiyet hakları bu durumda dahi korunur.

"... مِنْ قَبِيلِهِ وَالْخُلْعُ نُشُوزٌ مِنْ قَبِيلِهَا غَالِبًا..." İbn Âbidîn'in bu ifadesi, nüşûz lafzının hem erkek hem kadın için ortak manada kullanıldığına delalet eder.

¹ Kâsânî, *Bedâ'î'u's-Şanâ'î'*, 4/19.

² Bedreddin Mahmûd b. Ahmed b. Mûsâ b. Ahmed b. el-Hüseyn el-Aynî (v. 855/1451), *el-Binâye Şerhu'l-Hidâye*, thk. Eymen Sâlih Şa'bân (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1420/2000), 5/665.

³ Serahsî, *el-Mebsût*, 5/186-187.

⁴ Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd İbn Mâce el-Kazvîni, *Sünenü İbn Mâce*, thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî 8 Cilt. (Kahire: Dârü İhyâ'ü'l-kütübi'l-Arabiyye - nşr. Faysal İsa el-Bâbî el-Halebî, ts.), "Nikah", 3 (1851. hadis), 1/594.

⁵ Kâsânî, *Bedâ'î'u's-Şanâ'î'*, 2/334, 4/15-16.

⁶ Aynî, *el-Binâye*, 5/659-660.

Ayrıca Zâhidî (v. 658/1260)'nin, kendi zamanında ortaya çıktığını belirttiği gündüzü işte, geceyi kocalarının yanında geçiren çalışan kadınların nafaka hakları bulunmadığı şeklinde içtihadı vardır.¹ Günümüzde bundan dolayı ailelerde bir çok sorun yaşanmakta çalışan kadının nafakasını da kocasına ait olduğu sanılmaktadır.

1.3. Erkeğin Nüşûzu ve Zulüm Boyutu

Öte yandan, Hanefiler nüşûzu sadece kadın açısından değil, erkeğin zulmü bağlamında da ele almışlardır. Serahsî'ye göre "kadının kocasından zarar görmesi hâlinde hâkim araya girer; gerekirse onları ayırır."² Bu yaklaşım, Hanefî mezhebinin "zulüm karşısında sessizlik olmaz" ilkesinin aile hukukundaki yansımasıdır. İbn Âbidîn de *Reddû'l-Muhtâr*'da, erkeğin "nafakayı ödemekten aciz olması" durumunda kadının hâkime başvurma hakkı bulunduğunu belirtir.³ Dolayısıyla Hanefî fukahâsı açısından nüşûz, sadece kadının değil, *her iki tarafın da evlilik görevlerini ihlâli* anlamına gelebilir.

1.4. Kadın-Erkek Nüşûzu Arasındaki Fark

Bu ayrımın daha iyi görülebilmesi için, Hanefî aile hukuku literatüründe nüşûz, genel anlamıyla eşlerden birinin evlilik akdinden doğan meşrû yükümlülükleri ihlâl etmesi ve aile düzenini zedeleyen bir tutum içine girmesi anlamında kullanılmaktadır. Bununla birlikte kavramın klasik fıkıh metinlerinde daha çok kadının nüşûzu bağlamında teknik bir hukukî statü olarak işlendiği görülür. Bu durum, Hanefî nafaka teorisinin "ihtibâs" esasına dayanmasıyla yakından ilişkilidir. Buna göre kadın, sahih nikâh akdinden sonra meşrû bir engel bulunmaksızın evlilik hayatına katılmaya hazır olduğunda nafaka hakkı doğar; buna karşılık haksız biçimde kocasının evine intikalden, ortak hayatın gereklerini yerine getirmekten veya evlilikten doğan meşrû istimtâ' imkânından kaçınması hâlinde nâşize sayılır ve nafaka hakkı düşer.⁴ Dolayısıyla Hanefilerde kadının nüşûzu, öncelikle nafaka-ihtibâs ilişkisini etkileyen hukukî bir statü olarak değerlendirilmiştir.

Ancak bu yaklaşım, kadının her türlü itirazının veya evden ayrılışının nüşûz sayıldığı anlamına gelmez. Hanefiler, nüşûzun oluşması için meşrû mazeretin bulunmamasını şart koşmuşlardır. Kadının mehr-i muaccelini almadan kendisini teslimden kaçınması, güvenli ve uygun bir mesken temin edilmemesi, kocadan zarar görmesi veya evlilik hayatının kadının can, mal ve haysiyetini tehlikeye düşürmesi hâllerinde nüşûzdan söz edilemez. Nitekim Aynî, yukarıda belirtildiği gibi kadının mehri verilinceye kadar kendisini teslimden kaçınma hakkının varlığını kabul etmeleri, Hanefilerin nüşûzu *mutlak itaatsizlik* değil, *meşrû mazeret* ile *haksız kaçınma* arasındaki ayrım üzerinden değerlendirdiklerini göstermektedir.⁵ Bu sebeple kadının nüşûzu, fikhî açıdan keyfi bir davranış kategorisi değil, evlilik akdinin taraflara yüklediği hak ve yükümlülük dengesini haksız biçimde bozan bir durumdur.

Hukukî sonuç bakımından, Kadının nüşûzunda en belirgin hukukî sonuç nafakanın düşmesidir. Serahsî, *el-Mebsût*'ta nüşûz hâlinde nafakanın düşeceğini, fakat kadının nüşûzdan vazgeçip ortak hayata dönmesiyle nafaka hakkının yeniden doğacağını belirtir.⁶ Bu yaklaşım, nüşûzün kalıcı bir cezalandırma biçimi değil, evlilik düzenini yeniden tesis etmeye yönelik geçici bir hukukî sonuç doğurduğunu göstermektedir. Kâsânî

¹ Zeynüddîn b. İbrâhîm İbn Nuceym (v. 970/1563), *el-Bahrü'r-râik şerhu Kenzi'd-dekâ'ik* (hamişinde İbn Âbidîn'in *Minhatü'l-hâlik*'i ve Muhammed b. Hüseyin et-Tûrî'in 8. Cilt tekmiyesiyle birlikte), 8 Cilt, (Kahire: Dârü'l-Kitâbi'l-İslâmî, 2. Basım, ts.), 4/195. "وبهذا عُرف جواب وإقعة في زماننا بأنه إذا تزوج من المخترفات التي تكون عامة النهار في الكرخانة والليل مع الزوج لا نفقة لها."

² Serahsî, *el-Mebsût*, 5/190.

³ İbn Âbidîn, *Reddû'l-Muhtâr*, 3/590-591.

⁴ Alâeddin Ebû Bekr b. Mes'ûd el-Kâsânî, *Bedâ'i'u's-sanâ'i' fi tertibi's-şerâ'i'*, nşr. Ali Muhammed Mu'avvaz - Âdil Ahmed Abdülmevcûd (Beyrut: Dârü'l-Kütübü'l-İlmiyye, 2003), Kâsânî, *Bedâ'i'u's-Şanâ'i'*, 4/22 vd.; Burhâneddin el-Mergînânî, *el-Hidâye fi şerhi Bidâyeti'l-mübtedî*, thk. Talâl Yûsuf (Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1425/2004), Burhâneddin el-Mergînânî, *el-Hidâye şerhu*, nşr. Tallâl Yûsuf (Beyrut: Dâr İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, ts.) 2/287 vd.

⁵ Bedreddin Mahmûd b. Ahmed el-Aynî, *el-Binâye şerhu'l-Hidâye* (Beyrut: Dârü'l-Kütübü'l-İlmiyye, 2000), 5/662-663.

⁶ Şemsüleimme Muhammed b. Ahmed es-Serahsî, *el-Mebsût*, (Beyrut: Dârü'l-Ma'rife, 1993), 5/186-187.

de nafaka yükümlülüğünü kadının koca lehine ihtibâsı ile temellendirir. Ona göre koca, eşinin geçimini sağlamakla yükümlü olduğu için onun dışarıda rızık arama ihtiyacını ortadan kaldırmakta; buna karşılık eşinin evlilik hayatına katılımını talep etme hakkına sahip olmaktadır.¹ Bu çerçevede kadının nüşûzu, Hanefî doktrinde daha çok nafaka hakkının doğumu, devamı veya düşmesiyle irtibatlı teknik bir hukukî mesele olarak ele alınmıştır.

Islah süreci açısından, kadının nüşûzu karşısında izlenecek ıslah süreci, Kur'ân-ı Kerîm'de Nisâ sûresi 34. âyet çerçevesinde mertebeli bir düzenlemeye bağlanmıştır. Âyette nüşûz endişesi karşısında öğüt verme, yatakları ayırma ve son aşamada klasik literatürde “gayr-ı müberrih” şeklinde sınırlandırılan darp zikredilmektedir. Hanefiler bu süreci, erkeğe sınırsız bir hâkimiyet veya cezalandırma yetkisi tanıyan bir düzenleme olarak değil, aile birliğini korumaya yönelik tedricî ve sınırlı bir ıslah yöntemi olarak yorumlamışlardır. Nitekim Hz. Peygamber'den nakledilen rivayetlerde darp, “zarar vermeyen, yaralayıcı olmayan ve iz bırakmayan” bir uyarı mahiyetinde anlaşılmış; böylece fizikî şiddet, intikam veya tahakküm aracı olarak görülmemiştir.² Bu yönüyle klasik Hanefî doktrinde darp, bağımsız bir cezalandırma değil, ıslah amacına bağlı, zararsızlık şartıyla kayıtlanan son derece sınırlı bir tedibî müdahale olarak konumlandırılmıştır.

Buna karşılık erkeğin nüşûzu, Hanefî literatüründe kadının nüşûzundan farklı olarak *nafaka-ihtibâs* ilişkisini bozan bir statü şeklinde değil; zulüm, i'râz, kötü muamele, nafakayı ihmal, ilgisizlik ve eşin haklarını yerine getirmeme bağlamında ele alınır. Kur'ân'da erkeğin nüşûzu Nisâ sûresi 128. âyette “وَإِنْ / امرأة خافت من بعلها شوذاً أو إغراضاً / Bir kadın kocasından nüşûz veya yüz çevirme endişesi duyarsa...” ifadesiyle zikredilmekte ve çözüm yolu olarak sulh önerilmektedir. Bu âyette, kadının nüşûzundan farklı olarak kocaya karşı aile içi tedibî merhale değil, kadının mağduriyetini önlemeye dönük uzlaşma, hakların yeniden düzenlenmesi ve evliliğin korunması hedeflenmektedir.³

Bu bağlamda erkeğin nüşûzunun mahiyeti, son dönemde Nisâ 4/128 üzerine yapılan çalışmalarda da özellikle vurgulanmıştır. Murat Bahar, söz konusu âyet bağlamında erkeğin nüşûzunun klasik anlamda ahlâkî düşüklük, iffetsizlik veya karakter bozukluğu olarak değil; daha çok duygusal uzaklaşma, i'râz, yeniden evlenme eğilimi veya evlilik ilişkisini sürdürme konusunda isteksizlik şeklinde anlaşılması gerektiğini belirtir. Bu durumda Kur'ân'ın önerdiği temel çözüm, boşanmayı zorunlu hâle getirmek değil, kadının mağduriyetini önleyecek ve aile birliğini koruyacak bir sulh zemini oluşturmaktır.⁴ Dolayısıyla erkeğin nüşûzu, kadının nüşûzunda olduğu gibi nafaka hakkını düşüren bir sebep değil; erkeğin eşine karşı sorumluluğunu ve aile içi adalet yükümlülüğünü gündeme getiren bir hak ihlali hâlidir.

Sonuçları bakımından, bu iki nüşûz türü arasındaki temel fark, doğrudukları hukukî sonuçlarda açıkça görülür. Kadının nüşûzu, Hanefî nafaka teorisinde ihtibâsın ortadan kalkması sebebiyle nafakanın düşmesine yol açabilir. Erkeğin nüşûzu ise kadının nafakasını ortadan kaldırmaz; aksine nafaka, hüsn-i muaşeret, mesken temini, zarar vermeme ve evlilik hukukuna riayet gibi yükümlülüklerin ihlali sebebiyle kocanın sorumluluğunu doğurur. Bu nedenle kadının nüşûzu, nafaka-ihtibâs ilişkisini etkileyen hukukî bir statü; erkeğin nüşûzu ise zulüm, i'râz ve hak ihlali doğuran bir sorumluluk hâli olarak değerlendirilmelidir.

¹ Kâsânî, *Bedâ'î u's-sanâ'î*, 4/16-23.

² Ebû İsâ Muhammed b. İsâ et-Tirmizî, *Sünenü t-Tirmizî*, “Radâ”, 11; Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd İbn Mâce, *Sünenü İbn Mâce*, “Nikâh”, 3; Kâsânî, *Bedâ'î u's-sanâ'î*, 4/23.

³ en-Nisâ 4/128 Âyetinin tefsir bağlamı için bk. Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, *Câmi' u'l-beyân 'an te'vîli âyi'l-Kur'ân*, nşr. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî (Kahire: Dâr Heccr, 2001), 7/575-584; Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, *el-Câmi' li-ahkâmi'l-Kur'ân*, nşr. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 2006), 7/169-176.

⁴ Murat Bahar, “Nisâ 4:128. Âyet Bağlamında Erkeğin Nüşûzu ve Aile İçi Sulhun Mahiyeti”, *İçtimaiyat: Sosyal Bilimler Dergisi Aile Özel Sayısı* (2025), 75-93.

Böyle bir ayırım, hem Hanefî fıkhnın teknik nafaka teorisini hem de Kur'ân'ın aile içi anlaşmazlıklara yönelik farklı çözüm usullerini birlikte anlamaya imkân verir.

Hak arama yolları açısından, Erkeğin nüşûzu karşısında kadının başvurabileceği yollar da bu farkı teyit eder. Koca nafakayı ödemez, eşine zarar verir, onu haksız biçimde terk eder, evlilik hayatını çekilmez hâle getirir veya hüsn-i muaşeret ilkesini ihlal ederse kadın hâkime başvurma hakkına sahiptir. Serahsî, eşler arasında zarar ve kötü muamele ortaya çıktığında hâkimin müdahalesini meşrû görür. İbn Âbidîn de nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen koca karşısında kadının yargı yoluna müracaat edebileceğini belirtir.¹ Buna göre erkeğin nüşûzu, aile içinde kadının haklarını düşüren değil, bilakis kadının hak arama yollarını ve hâkimin müdahale yetkisini gündeme getiren bir durumdur.

Çalışan kadın meselesi de bu teorik çerçeve içinde değerlendirilmelidir. Zâhidî'nin, gündüzleri işte bulunup geceleri kocalarının yanında kalan kadınların nafaka hakkına dair tartışması, klasik dönemde nafakanın sadece nikâh bağına değil, kocanın meşrû ihtibâs hakkının fiilen gerçekleşip gerçekleşmediğine bağlandığını göstermesi bakımından önemlidir.² Ancak bu tür tarihî içtihatlar, kendi sosyo-ekonomik bağlamından koparılarak günümüz aile yapısına doğrudan taşınmamalıdır. Modern dönemde kadının çalışması çoğu zaman aile ekonomisinin ortak bir unsuru hâline gelmiş; eşlerin rızası, örf, çalışma şartları, aile içi maslahat ve karşılıklı haklar belirleyici hâle gelmiştir. Bu nedenle günümüzde kadının sırf çalışması sebebiyle nâşize sayılması isabetli değildir. Ancak çalışma hayatı eşlerin karşılıklı haklarını, aile düzenini ve önceden kurulan rızaya dayalı dengeyi ihlal ediyorsa mesele ayrıca değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak Hanefî fıkhnında kadının nüşûzu ile erkeğin nüşûzu aynı kavramsal kökten gelmekle birlikte aynı hukukî düzlemde ele alınmaz. Kadının nüşûzu daha çok nafaka, ihtibâs ve ortak hayatın gereklerini haksız yere terk etme bağlamında teknik bir statü olarak; erkeğin nüşûzu ise zulüm, i'râz, nafakayı ihmal, kötü muamele ve aile içi hak ihlali bağlamında sorumluluk doğuran bir davranış olarak değerlendirilir. Kadının nüşûzunda hedef, evlilik yükümlülükleri ile nafaka hakkı arasındaki dengeyi korumak; erkeğin nüşûzunda ise kadının mağduriyetini önlemek, aile içi adaleti sağlamak ve mümkünse sulh yoluyla evlilik birliğini korumaktır. Bu yönüyle Hanefî yaklaşım, nüşûzu yalnızca “kadının kocasına itaatsizliği” olarak değil, evlilik hukukunun meşrû sınırlarını ihlal eden davranışların tamamını kuşatan daha geniş bir aile hukuku problemi olarak değerlendirmeye elverişli bir çerçeve sunmaktadır.

1.5. Şikâk (شقاق) Kavramı

Kavramsal açıdan, Şikâk kelimesi, شق / şakka kökünden türemiş bir isimdir. Temel anlamı itibarıyla yarım, yarıлма, çatlama, muhalefet, anlaşmazlık, ayrılık ve zorluk demektir. Ayrıca iki taraf arasında süregelen düşmanlık veya sürekli anlaşmazlık hâlini de ifade eder.³ Zuhaylî'ye göre şikâk ve zarar şakiktir/ikiz kardeşdir. Şikâk daha çok manevi zarar anlamında insanın onur ve haysiyetine yönelik itham ve aşağılamalardan doğan şiddetli geçimsizlik ve çatışmadır. Zarar ise kocanın eşine söz veya fiil yoluyla eziyet etmesidir. Buna ağır hakaret ve küçültücü ifadeler, şeref ve vakar kırıcı davranışlar, can yakıcı derecede şiddet uygulama, kadını Allah'ın haram kıldığı fiillere zorlamak, meşru bir sebep bulunmaksızın ondan yüz çevirmek ve uzun süreli terk etmek gibi davranışlar dâhildir.⁴ “Nüşûz” bireysel bir başkaldırı iken “şikâk”, en genel ifadesiyle iki taraf arasında süreklilik kazanan geçimsizliktir. Şikâk durumunda

¹ Serahsî, *el-Mebsût*, 5/186-190; Muhammed Emin b. Ömer İbn Âbidîn, *Reddü'l-muhtâr 'ale'd-Dürri'l-muhtâr*, nşr. Âdil Ahmed Abdülmevcûd - Ali Muhammed Mu'avvaz (Riyad: Dâr Âlemi'l-Kütüb, 2003), 5/285-300.

² Necmeddin Ebü'r-Recâ Muhtâr b. Mahmûd ez-Zâhidî, *el-Kunye / Kunyetü'l-münyeli-tetmîmi'l-gunye*, ilgili nafaka bahisleri; ayrıca bu görüşün nakli için bk. İbn Âbidîn, *Reddü'l-muhtâr*; 5/288-289.

³ Râgıb İsfahânî, Ebü'l-Kasım Hüseyin b. Muhammed b. el-Mufaddal (v. V./XI. yüzyılın ilk çeyreği), *el Müfredâtü elfâzi'l-Kur'ân*, thk. Safvân Adnân Dâvûdî (Dimaşk-Beyrut: Daru'l-Kalem-Dârü's-Şamiyye, 1423/2002), 459-460; İbn Manzûr, *Lisânü'l-Arab*, “şikâk” md. 10/183.

⁴ Vehbe ez-Zuhaylî, *el-Fikhü'l-İslâmî ve edilletühü*, 11 Cilt. (Dimaşk: Dârü'l-Fikr, 4. Basım, 1424/2004), 9/7060.

Kur'an'ın emri gereği, “her iki taraftan birer hakem” tayin edilir (Nisâ 4/35). Hanefilere göre hakemlerin görevi ayırmak değil, iki tarafın rızalarını alarak ıslahı sağlamaktır.¹

Bu noktada, Aynî, bu Âyetteki tahkîmi değerlendirirken hakemlerin hükmünün geçerliliğini “câiz olmaz” lafzıyla iki tarafın rızasının bulunması şartına bağlamaktadır.² Bu hüküm, Hanefilerde “tefrîk bi’ş-şikâk” meselesinin sınırlarını belirler. Yani hakemler evliliği sona erdiremez; yalnızca tarafların hâkime danışarak tefrik tavsiyesinde bulunabilir.

Bu çerçevede, İslâm hukukunda eşler arasında ortaya çıkan kötü muamele ve aile içi huzursuzluk, nüşûz ve şikâk kavramlarıyla ifade edilir. Bu geçimsizlik üç kısımda incelenir: kocadan kaynaklanan nüşûz, kadından kaynaklanan nüşûz ve her iki taraftan meydana gelen şikâk durumu.³ Klasik fıkıh kaynaklarında bu kavram açık biçimde yer almamakla birlikte, sonraki dönem İslâm hukukçuları eşler arasındaki “şiddetli geçimsizlik” durumunu şikâk terimiyle ifade etmişlerdir.⁴

1.6. Nüşûz ve Şikâk Arasındaki Fark

Bu ayrım esas alındığında, Hanefî sistemde nüşûz, tek taraflı bir ihlâl iken; şikâk, iki taraflı ve süreklilik kazanmış çatışma hâlidir. Nüşûzda öncelikle nasihat, hecr ve sınırlı te’dîb gibi ıslah edici yollar gündeme gelirken; şikâkta tahkîm, sulh ve gerektiğinde hâkim müdahalesi öne çıkar. Bu yönüyle Hanefiler, aile içi krizleri ani ve nihai yaptırımlarla değil, tedricî ıslah basamaklarıyla çözmeyi hedeflemişlerdir. Nüşûz hâlinde sorun, eşlerden birinin evlilik hukukundan doğan yükümlülükleri ihlâl etmesiyle sınırlı iken; şikâk, ihtilafın karşılıklı hâle gelerek eşlerin kendi aralarında uzlaşma zemini bulamaması durumunu ifade eder.⁵ Diğer taraftan, Bu kavramların ortak yönü, her ikisinin de evliliğin devamını engelleyen ama fesih sebebi olmayan durumlar olmasıdır. Hanefî fukahâsı bu halleri, ayrıntıda çeşitli meselelerle⁶ örneklendirerek hükümlerini belirtmiş nikahın sıhhatiyle ilgili olarak “fesâd değil, ıslah vesilesi” olarak görmüş; önceliği daima *sulh ve merhamet* ilkesine vermiştir.

Tablo 1: Nüşûz İle Şikâk Arasındaki Sistematik İlişki

Ölçüt	Nüşûz	Şikâk
Mahiyet	Tek taraflı ihlal veya başkaldırı	İki taraflı ve süreklilik kazanmış geçimsizlik
Kaynak	Kadın veya erkekten biri	Her iki eş veya aile çevresi
İlk Çözüm	Nasihat, hecr, sınırlı te’dîb, nafaka tedbiri	Hakem tayini, sulh, tahkîm
Hukukî Sonuç	Nafaka, mesken, temkîn, zarar gibi konular etkilenir	Hakemlik ve gerekirse hâkim müdahalesi gündeme gelir
Amaç	İhlali gidermek	Evlilik krizini sulh ile çözmek
Hanefî Yaklaşım	Fesih değil, ıslah önceliklidir	Hakemler doğrudan boşama yetkisine sahip değildir

2. Evliliği Koruyan Hukukî, Malî ve Ahlâkî Güvenceler

Bir önceki bölümdeki kavramsal çerçeveden hareketle, Hanefî fıkıhında aile birliği, yalnızca iki bireyin özel iradesine dayanan bir ilişki olarak değil, dinî, ahlâkî ve hukukî yönleri bulunan toplumsal bir kurum olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle evliliğin devamını temin eden mehir, nafaka, mesken, ma‘rûf üzere

¹ Aynî, *el-Binâye*, 9/58.

² Aynî, *el-Binâye*, 9/58.

³ Hayreddin Karaman, *Mukayeseli İslâm Hukuku* (İstanbul: İz Yayıncılık, 2001), 1/373.

⁴ Abdurrahman Sâbûnî, *Medâ hürriyeti’z-zevceyn fi’t-talâk fi’s-şeriatî’l-İslâmiyye* (Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1403/1983), 2/753; Muhammed b. Ahmed b. Mustafa Ebû Zehra, *el-Ahvâlü’s-şahsiyye* (Kahire: Dârü’l-Fikri’l-Arabî, 1377/1957), 360-363; Mesut Bayar, “İslâm Aile Hukukunda Karı-Koca Arasında Meydana Gelen Anlaşmazlıklara Önerilen Çözümler”, *e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi* 5 (Nisan 2011), 94.

⁵ Cavidan Kement – Ahmet Ekşi, “İslâm Hukukunda Eşler Arasında Şiddetli Geçimsizlik (Şikâk) ve Hukuki Sonuçları”, *Kocaeli İlahiyat Dergisi* 7/2 (Aralık 2023), 252.

⁶ İbn Âbidîn, *Reddü’l-Muhtâr*, 3/445-446.

geçinme, ahlâkî sorumluluk ve aile içi adalet gibi unsurlar, sadece taraflara ait münferit haklar değil, aynı zamanda nüşûz ve şikâkın doğmasını önleyen koruyucu güvencelerdir. Şâtıbî'nin şeriatın gayesini insanların maslahatını sağlamak ve zararları gidermek şeklinde açıklaması da bu yaklaşımın teorik zeminini oluşturur.¹ Bu bölümde, kriz ortaya çıktıktan sonra işletilen tedbirlerden ziyade, aile krizinin doğmasını önleyen hukukî, malî ve ahlâkî dayanaklar ele alınacaktır. Bunların bir kısmının önleyici sebepler işlevi de vardır.

2.1. Nikâhın Hukukî ve Ahlâkî Mahiyeti

Bu noktada, Hanefîler nikâhı hem ibadet hem muâmelât boyutu taşıyan karma bir akit olarak kabul etmişlerdir. Hanefîlere göre nikâh, meşrû cinsel ilişkiyi helâl kılmasının, insanın şehvi ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında dini ve dünyevi bir çok maslahatı olan kadın ve erkeğin ahlaki özelliklerinin dengeye gelmesine yol açan bir akittir. Serahsî nikahın maksat ve hikmetini; kadınların haklarını koruyup nafakalarını sağlamak, nefisleri zinadan korumak, Allâh'ın kullarının, Resûlullâh'ın ümmetinin sayısını arttırarak neslin devamını sağlamak gibi dini ve dünyevi maslahatlar olduğunu ifade etmiştir.² Öte yandan Nisa 25 ve 32. Âyetlerine göre bekarları evlendirmek önce aile sonra toplum üzerine bir görevdir. Bu yönüyle, nikâhın korunması yalnız tarafların değil, toplumun da görevidir.

Buna ilaveten, Kâsânî de nikâhın maksadının nefsi çirkinliklerden korumak, kadının çalışmaktan aczi nedeniyle giyim ve barınma gibi nafaka masraflarının karşılanarak himaye edilmesi, tevhid ehli inançlı bir nesil meydana getirilmesine sebep olması gibi yararlıya dönük olduğunu belirtir. Ayrıca cihâd ve yargının/adaletin tesisine ulaştırıcı sebep olduğunu ifade eder.³ Aynî de nikâhta ibadet mânâsı olduğunu onun için ibadet konularından sonra muamelat konularında sonra ele alındığını ifade ederek bu konudaki hadislerden hareketle onun dinin yarısı⁴ olduğunu belirtir.⁵

Bu rivayet bağlamında, Evliliğin *dinin yarısını tamamlaması* ifadesi, niceliksel değil temsîlî ve işlevsel bir anlam taşır. Klasik hadis ve fıkıh şerhlerinde bu vurgu, insanı günaha en açık alan olan şehvet ve iffet boyutunun evlilik yoluyla meşrû ve denetimli bir zemine kavuşmasına işaret eder. Zira dinin önemli bir kısmı haramdan sakınma, nefsin arzularını kontrol etme ve ahlâkî istikrarı sağlama hedefini taşır. Nikâh, bu açıdan zinâ, iffetsizlik ve nesep karmaşası gibi büyük ahlâkî riskleri bertaraf ederek dinî hayatın korunmasında merkezi bir rol üstlenir. Ancak hadisin devamındaki “kalan yarıya dikkat” vurgusu, evliliğin tek başına kurtarıcı değil, takvâ ile sürdürülmesi gereken bir sorumluluk alanı olduğunu da ortaya koyar.⁶ Kur'ânî çerçevede ise, Rum Suresi 21. âyet ise nikahın fertlerde “sükûnet, rahmet ve meveddet/sevgi” tesis ettiğini vurgular. Dolayısıyla evliliğin maksadı, neslin korunması ve meveddetin tesisidir. Aynı zamanda nikâh, tarafların birbiri üzerinde hak iddia etmelerini değil, haklarını meşrû sınırlar içinde paylaşmalarını amaçlar Bu sebeple Hanefî fıkıhında evliliği korumaya yönelik önlemler üç ekseninde gelişmiştir:

- *Ahlâkî tedbirler* (nasihat, edep ve ma'rûf davranış),
- *Maddî güvence tedbirleri* (mehir, nafaka, konut hakkı),
- *Yargısal önleyici tedbirler* (hakemlik, tahkîm, sulh).

¹ Ebû İshak İbrâhîm b. Mûsâ b. Muhammed el-Lahmî eş-Şâtıbî (v. 790/1388), *el-Muvâfakât fî Usûli 'ş-Şeria*, thk. Meşhûr b. Hasan Âl-i Selmân, taktîm: Bekkir b. Abdullah Ebû Zeyd 7 Cilt. (Dammâm: Dâr İbn Affân, 1417/1997), 3/28, 465.

² Serahsî, *el-Mebsût*, 4/192-193.

³ Kâsânî, *Bedâ'î*, 2/229.

⁴ Ebû Bekir Ahmed b. el-Hüseyn el-Beyhakî (v. 458/1066), *Şu'abü'l-îmân*, thk. ve tahkik: Abdülalî Abdülhamid Hâmid (Riyad-Bombay: Mektebetü'r-Rüşd – ed-Dârü's-Selefiyye, 1423/2003), 7/541 (5101. Hadis).

⁵ Aynî, *el-Binâye*, 5/3.

⁶ Şemsüddîn Muhammed b. Abdurrahmân es-Sehâvî, *el-Makâşidü'l-Hasene fî beyâni keşîrin mine'l-ehâdisi'l-müştehire 'ale'l-elsine* (Beyrut: Dârü'l-kitâbi'l-'Arabî, 1405/1985), 638; Muhammed b. Ahmed el-Kurtûbî, *el-Câmi' li-ahkâmi'l-Kur'an* (Kahire: Dârü'l-Kütübi'l-Mısriyye, 2. Basım, 1384/1964), 9/327; Zeynüddîn Abdurrahîm b. el-Hüseyn el-'Irâkî, *Tahrîcü ehâdisi'l-İhyâ'* (Riyad: Dârü'l-Âsime li'n-Neşr 1408/1987), 2/942; İsmâil b. Muhammed el-Aclûnî, *Keşfü'l-hafâ' ve müzilü'l-ilbâs 'ammâ'stehere mine'l-ehâdis 'alâ elsineti'n-nâs* (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-'ilmiyye, 1408/1988), 2/239 (2432. hadis).

Bu bağlamda, bu üçlü yapı, “önleyici sebepler” olarak da adlandırılabilir; zira bunlar nüşûz ve şikâkın ortaya çıkmasını engelleyen unsurlardır. Asıl konumuz bu konuların ayrıntısı olmadığı için özetle bunların evliliğin devamına etkisi hakkında bilgi verilecektir.

2.2. Mehrin Malî ve Hukukî Denge unsuru olması

Malî güvence boyutuyla, mehir, evlilik akdinde kadına tanınmış temel bir mali haktır. Kâsânî’ye göre mehir, kadının evlilikteki rızasının mali teminatıdır. Şöyle ki; Hanefî fıkhında mehrin bizzat nikâh akdiyle vacip kılınması, evliliğin devamı ve istikrarı açısından temel bir fonksiyon icra eder. Kadının, mehir kendi adına takdir edilip kendisine teslim edilinceye kadar nefsinin zifafa açmama hakkına sahip olması, mehrin nikâhın fer’î bir sonucu değil, akdin bağlayıcı ve dengeleyici unsuru olduğunu ortaya koyar. Bu düzenleme, nikâhın keyfi biçimde sona erdirilmesini engelleyerek evlilik bağının ciddiyetini pekiştirir. Öte yandan nikâhın maslahatları ve maksatları ancak karşılıklı uyum (muvâfaqat) ile gerçekleşir; bu uyum ise kadının, kocanın nezdinde izzetli ve değerli bir konumda bulunmasına bağlıdır. Mehir, kadına ulaşmanın yolunu koca açısından mali değeri olan bir yükümlülüğe bağlayarak, kadının gözden düşmesini ve ilişkinin kolayca çözümlenmesini önler. Zira elde edilmesi zor olan şey değer kazanırken, kolay elde edilen şey değersizleşir. Bu sebeple mehir, yalnızca mali bir hak değil; kadının izzetini, evliliğin sürekliliğini ve nikâhın hedeflenen maksatlarını teminat altına alan kurumsal bir istikrar aracıdır.¹

Görüldüğü gibi mehir, kadının onurunu ve malî güvenliğini koruyan temel bir haktır; yalnızca maddî bir karşılık değil, erkeğin evliliğe olan sorumluluğunu ve akdin ciddiyetini gösteren hukukî bir teminattır. Kadının hakkı ihlâl edildiğinde evlilikte güven ve temkîn dengesi bozulabileceğinden, mehir nüşûz ve aile içi huzursuzlukların önlenmesinde önemli bir işleve sahiptir.²

2.3. Nafaka ve Aile İçi Adalet

Hanefî fıkhında nafaka, evlilik akdinden doğan ve kadının koca hakkı için kendisini tahsis etmesine bağlı olarak ortaya çıkan malî bir yükümlülük şeklinde değerlendirilir. Kadının şahsını ve emeğini aile birliğine yönlendirmesi, kocanın malı üzerinden onun kifâyesinin yani yeteri kadar faydalanmasının temin edilmesini gerekli kılar. Bu yükümlülük, sadaka âmili veya kadı gibi kendisini kamusal bir görev için tahsis eden kimselerin toplum malından geçimlerini temin etmelerine yapılan kıyasla temellendirilir ve nafakanın bir ihsan değil, evlilikten doğan hukukî bir istihkak olduğunu ortaya koyar. Hanefilere göre nafaka, fiilen temkîn (evde yiyecek ve giyecek vb.’nin erişilebilir olması ile) yoluyla sağlanabileceği gibi bu mümkün olmadığında temlik yoluyla bir miktar olarak da takdir edilebilir. Nafakanın amacı lüks veya refah değil, hayatın sürdürülebilmesini sağlayan yeterliliklerdir. Bu sebeple nafakanın miktarı, cimrilik ile israf arasındaki dengeyi ifade eden ma’rûf ölçüsü esas alınarak; zaman, mekân ve örf farklılıkları dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Aynı ilke doğrultusunda, yaz ve kış şartlarına uygun giyecek temini de nafakanın kapsamına dâhil kabul edilir.³ Nafakanın amacı, kadını bağımlı kılmak değil, aile içinde adil bir ekonomik denge sağlamaktır.

Nitekim, Serahsî, nafaka hakkını koca tarafından kadının himaye altına alınmasının, nefsinin onun için hapsedilmesinin (ihtibâs) bir tabii sonucu olarak açıklar.⁴ Hanefî fıkıh literatüründe nafakanın kapsamı belirlenirken, nasslarda geçen lafızların birbirine atfı (العطف بين الألفاظ) önemli bir yorum ilkesine dönüşmektedir. Bu çerçevede (Bakara 2/233)’de kastedilen “onların rızıkları” yani nafakası lafzına, örfe göre kisve (giyim) atfedilmesi; bu kabilden ihtiyaç olan süknâ (mesken), hizmetçi tutma vb. haklarının da

¹ Kâsânî, *Bedâ’î*, 2/275.

² Kâsânî, *Bedâ’î*, 4/19; Burhâneddin Ebû’l-Me’âli Mahmûd b. Ahmed b. Abdülazîz b. Ömer b. Mâze el-Buhârî (v. 616/1219), *el-Muhîttü’l-burhânî fi’l-fıkhî’n-Nu’mânî (Fıkhü’l-İmâm Ebî Hânîfe)*, thk. Abdülkerîm Sâmî el-Cündî (Beyrut Dârü’l-kütübî’l-‘ilmiyye, 1424/2004), 3/519; Aynî, *el-Binâye*, 5/665.

³ Serahsî, *el-Mebsût*, 5/181.

⁴ Serahsî, *el-Mebsût*, 5/181.

bu kapsama girebileceği şeklinde yorumlanmıştır. İbn Âbidîn'in Rahmetî'den naklen belirttiğine göre bu unsurlar nafakayla ilişkili olmakla birlikte hüküm bakımından onunla tamamen özdeş olmadığını/aralarında mugayere olduğunu belirtir. Dolayısıyla birbirinden farklı olsa da birbirini tamamlayan haklar, atıf ile birbirinin hükmüne dahil olup nafakaya girer. Bu dilsel kullanım bize, nafakanın unsurlarını katı ve tek tip bir çerçeveye hapsedmek yerine, zaman, mekân ve örfün değişkenliği içinde, evlilik birliğinin maslahatını gerçekleştirilmeye yönelik dinamik bir yorum imkânı sunmaktadır. İbn Âbidîn, bu yaklaşımın *el-Kenz*, *el-Mültekâ* ve benzeri Hanefî muhtasarlarında yer alan ifadelerle de uyum arz ettiğini belirtir.¹ Buna göre söz konusu atıf, nafakanın kapsamını daraltan değil; bilakis hayat şartlarına göre genişletebilen, koruyucu ve tamamlayıcı bir işlev görür.

Bununla birlikte Hanefiler, kadının sosyal statüsü, bedensel durumu veya örfi ihtiyaçları dikkate alındığında, nafakanın yalnızca yiyecek, giyecek ve meskenle sınırlı kalmayıp hizmetçi istihdamı için yapılacak masrafı da kapsayabileceğini kabul etmişlerdir. Bu durum, nafakanın lüks veya refah amacıyla değil, kifâyeye ve insan onuruna uygun hayatın sürdürülebilmesi amacıyla meşru kıldığını göstermektedir. Nafakanın kesilmesi zulüm kabul edilir; bu durumda kadın hâkime başvurarak hakkını talep edebilir.² Böylece Hanefî hukukunda nafaka yalnız erkeğin yükümlülüğü değil, aynı zamanda *kadının hukukî güvencesidir*.

Hanefî fakihleri, ödemeye gücü yettiği (mûsir) halde nafakanın ihmalini “zulm” olarak nitelendirir: Koca nafakayı zulmen terk ederse kadını onu hapisle ta'zîr eder. Hapiste iken hakkında soruşturma yaparak eğer mu'sir ise yani ödeme güçlüğü çekiyor ya da fakir ise o zaman salıverir. Alacaklısı varsa alacaklının da dava ve takip hakkı vardır.³ Bu hüküm, Hanefî mezhebinin aile içi ekonomik adaleti sağlamakta ne denli kararlı olduğunu gösterir.

2.4. Ahlâkî ve Manevî Güvenceler

Malî güvenceleri tamamlayan bir diğer unsur olarak Hanefî fukahâsı, aile içi huzursuzluğun önlenmesinde ahlâkî eğitim, nasihat ve örfün önemine vurgu yapar. Serahsî, örfün nafaka ve benzeri hususlarda örfün delil olabileceğini belirtir.⁴ Bunun gerekçesinin ailede iyi geçimin toplumun ahlâkî değerleriyle uyumlu olması olduğu açıktır. Şüphesiz aile ve nafakayla ilgili hususlarda örfün delil olabileceği hususu, Kur'an'da “...فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...” / ...onları ya örfe uygun bir şekilde alıkoyun, ya da onlardan örfe göre ayırın!...” (el-Bakara 65/2) âyetinde ifadesini bulan ma'ruf/örf kavramından alınmıştır. Ayrıca nasihatle ilişkisi yönünden bu çıkarım, “mü'âşeret bi'l-ma'rûf” ilkesiyle ilgilidir.

Bu hususu temellendiren bir başka ifade olarak Serahsî, *el-Mebsût* adlı eserinde nikâhın taraflara yüklediği temel sorumlulukları, “الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان” / maruf üzere sürdürme yahut ihsanla ayırma⁵ ilkesi çerçevesinde temellendirir; bu ilkeyi ise Hz. Ömer (r.a.) döneminde Müslüman olan Sâsânî Meliği Behz'in soylu eşiyle ilgili örnek üzerinden somutlaştırır: Buna göre eşlerden birinin İslâm'a girmesi hâlinde nikâhı derhal feshetmemeleri; İslâm'ın zor yoluyla değil 'arz' yoluyla sunulmasını şart koşmaları ve ayrılığı son çare olarak görmeleri, mezhebin aile hukukunda empati ve merhameti esas alan bir yaklaşımı benimsediğini göstermektedir. Bu yaklaşımda hukuk, salt normatif bir yapı değil; tarafların psikolojik, dinî ve toplumsal durumlarını gözeten ahlâkî bir süreç olarak kurgulanmıştır. Benzer şekilde, evlilikten sonra cinsel birleşmeye engel teşkil eden bir kusurun bulunması hâlinde tedavi amacıyla bir yıl süre tanınması da bu ilkenin bir sonucudur. Serahsî'nin yaklaşımında empati, kadının nikâhtan beklentilerinin hukukî değer olarak kabul edilmesi; merhamet ise kusur aranmaksızın ortaya çıkan zararın

¹ İbn Âbidîn, *Reddû'l-Muhtâr*, 3/572.

² İbn Âbidîn, *Reddû'l-Muhtâr*, 3/591.

³ Serahsî, *el-Mebsût*, 5/187-188, Kâsânî, *Bedâ'i'*, 4/29; İbn Mâze, *el-Muhîtu'l-burhânî*, 3/528.

⁴ Serahsî, *el-Mebsût*, 5/181; Serahsî, *Usûl*, 1/44.

⁵ el-Bakara 2/229.

giderilmesi yükümlülüğü şeklinde tezahür etmekte ve her iki ilke “*imsâk bi'l-ma'rûf veya tesrîh bi'l-ihsân*” düsturunda normatif bir zemine oturtulmaktadır.¹ Ona göre maruf üzere yaşamak, kadına iyilikle muamele etmek, sabır, merhamet ve empatiyle hareket ederek dinî ve ahlâkî yönden ona yardımcı olmak anlamına geldiği söylenebilir.

Bu yaklaşım, aile bağının yalnızca hukukî meşruiyetini değil, manevî sürekliliğini de teminat altına alır. Serahsî, kocanın bu sorumluluktan kaçınmasını zulüm olarak değerlendirir ve hâkimin gerekirse tarafları ayırma yetkisine sahip olduğunu belirtir.² Böylece Serahsî'nin metninde “ma'rûf” kavramı, aile içi çatışmaların (nüşûz ve şikâk) önüne geçen bir ahlâkî ilke olarak öne çıkar; sabır, empati ve merhamet ise hem hukukî hem de dinî sorumlulukların içsel temellerini oluşturur. Bu bağlamda, tarafların sabır, empati ve merhamet gibi değerleri içselleştirmesi, nüşûz ve şikâkın ortaya çıkmadan engellenmesini sağlar.

Kur'ânî dayanak bakımından, Cenâb-ı Hak “onlarla maruf üzere geçinin” (en-Nisâ, 4/19) emrinden; kocanın, eşine maruf üzere muamele etmesi ve güzel ahlâk göstermesi anlamı çıkar. Buradaki “maruf”, güzel ahlâk göstermek, eşe eziyet etmemek ve onun hoş olmayan davranışlarına karşı sabır göstermek anlamlarını içerir. Bu tutum, olgun ahlâkın ve imanın kemâlinin bir gereğidir. Buna göre Hanefî fıkıh metinlerinde “ma'ruf” kavramına sık sık atıf yapılması; ahlâkın hukuk üzerindeki etkisini ve güzel ahlâkın aile hukukunun tamamlayıcı unsuru olduğu anlamına gelir.

2.5. Evliliği Koruyan Güvencelerin Sistematisasyonu

Gelinen noktada, Hanefî fıkıhında önleyici sebepler dört eksende özetlenebilir:

1. *Şer'î Önlemler*: Önce Kitap ve Sünnet nasslarıyla evliliğin devamına etki etmek için vazedilen tağabbudî ve tağlilî hükümlerle sorunlar çözülür. Haram-helal sınırlarına dikkat edilir. Çünkü insan bunların hepsini salt aklıyla ve bütün ayrıntısıyla bilemez. Şer'-i şerîf bunun için vardır.
2. *Ekonomik Önlemler*: Mehir ve nafaka düzeniyle taraflar arası adalet sağlanır.
3. *Ahlâkî Önlemler*: Nasihat, sabır, empati ve ma'rûf ilkesiyle iç huzur korunur.
4. *Yargısal Önlemler*: Hakemlik ve sulh mekanizmasıyla anlaşmazlıklar giderilir. Ama meselelerde ve muhakemede önce fikhî açık hükümler uygulanır. Sonra bunların el verdiği ölçüde tahkim, tevassut/arabuluculuk, sulh ve merhamet ilkelerine göre uzlaştırma yoluna gidilir.

Netice itibarıyla, bu sistemin nihai amacı, evliliği korumak ve aileyi dağılmadan önce ıslah imkânlarını güçlendirmektir. Hanefî fukahâsı, Nisâ 35. âyetinden hareketle cezalandırmadan önce ıslah ve merhameti; boşanmadan önce ise hakemlik, sulh ve sabrı önclemiştir.³ Bu yönüyle Hanefî fıkıhında mehir, nafaka, mesken, ma'rûf üzere geçinme ve hakemlik gibi kurumlar, çağdaş aile hukuklarında tartışılan önleyici adalet anlayışıyla mukayese edilebilecek tarihî ve fikhî bir zemin sunmaktadır.⁴

3. Kriz Hâlinde İşletilen Tedricî Çözüm Yolları

Önceki bölümde evliliğin devamını sağlayan hukukî, malî ve ahlâkî güvenceler ele alınmıştır. Bu bölümde ise söz konusu güvencelere rağmen nüşûz veya şikâk hâlinin ortaya çıkması durumunda başvurulacak tedricî çözüm yolları incelenecektir. Bu nedenle burada ele alınan nasihat, hecr, te'dîb, tahkîm, sulh ve tefrik, evlilik birliğini baştan koruyan kurucu güvenceler değil; kriz ortaya çıktıktan sonra aile birliğini mümkün olduğu ölçüde ıslah etmeye yönelik müdahale basamaklarıdır.

¹ Serahsî, *el-Mebsût*, 5/46, 102.

² Serahsî, *el-Mebsût*, 5/187–188.

³ *وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يَرْفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ...* “Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur...” (en-Nisa 4/35)

⁴ Mehtap Şahin Altıntaş, “Aile Hukukundan Doğan Uyuşmazlıkların Arabuluculuğa Elverişliliği”, *Medeni Hukuk Dergisi* 1/2 (2024), 156.

Bu genel çerçeve içinde, Kâsânî kadının nâşize olup kocasına itaat etmediği zaman onun Nisa 34'teki sıralamayı göre tedip etme noktasında velayeti olduğunu; fakat bunu rıfk ve yumuşaklıkla yapması, öncelikle nasihat etmesi gerektiğini ifade etmiştir.¹ Hanefî fıkıh doktrinde nüşûz olgusuna karşı geliştirilen “yatakta yalnız bırakma' (el-hecr fi'l-medâci'”) eylemi, evlilik birliğini nihayete erdirecek olan boşanma sürecinden önceki son *önleyici tedbir (preventive measure)* olarak konumlandırılmaktadır. Serahsî'ye göre bu âyetteki fiiller, cezalandırma değil, terbiyeye yönelik eylemlerdir: Şöyle ki bu uygulamanın nafaka kesintisi gibi maddi yaptırımlardan önce zikredilmesi, hukuki sistemin temel önceliğinin kadını cezalandırmak değil, evlilik akdinin devamını engelleyen *iletişimsizlik ve uyumsuzluk krizini* bertaraf etmek olduğunu göstermektedir. *el-Mebsût* metninde yer alan *birliktelik hazzının ortaklığı* (الحظ في الصحبة لهما)² ilkesi, bu eylemin salt bir mahrumiyet cezası değil, tarafları mevcut krizi sorgulamaya iten psikolojik bir duraksama alanı (hiatus) olduğunu kanıtlar. Bu bağlamda *hecr*, aile kurumunun dağılmasını engelleyen bir *erken uyarı mekanizması* işlevi görerek, kadının kendisini evlilik maslahatına yeniden tahsis etmesini (tefrî'u nefsihâ) ve böylece tarafların hak kaybına uğramadan asli rollerine dönmelerini amaçlayan onarıcı bir müdahale aracı olarak tebarüz eder.³

Diğer taraftan, Hanefî yaklaşımında, kadın kocasının meşru taleplerine (özellikle birlikte yaşama ve meskene intikal gibi evlilikten doğan temel yükümlülöklere) haklı bir gerekçe olmaksızın direnirse bu durum nüşûz (itaatsizlik) olarak nitelendirilir ve bu hâlde nafaka hakkı düşer. Zira nafaka, kadının kendisini evlilik birliğine tahsis etmesi ve kocasının meşru tasarruf alanına girmesi karşılığında doğan bir haktır. Nitekim Kur'an'da “Onları yataklarda yalnız bırakın!” (en-Nisâ 4/34) buyurularak, itaatsizlik durumunda kocaya birlikte bulunmayı geçici olarak askıya alma yetkisi tanınmıştır. Bu da göstermektedir ki, nüşûz hâlinde öncelikle evlilik içi birlikte yaşama askıya alınır; buna bağlı olarak nafaka da engellenir.

Bununla birlikte Hanefîler, nüşûz ve şikâkî (geçimsizliği) evlilik sözleşmesini doğrudan feshe götüren bir suç olarak değil; ıslah edilmesi gereken bir sözleşme krizi olarak değerlendirirler. Bu çerçevede yatakta yalnız bırakma gibi tedbirler, cezalandırma değil, evlilik birliğini korumaya yönelik pedagojik ve tedricî önlemler olarak görülür. Dolayısıyla Hanefî doktrinde nüşûz, nikâhın sona ermesini gerektiren bir ihlal olmaktan ziyade, taraflar arasındaki ilişkinin yeniden dengelenmesini hedefleyen bir müdahale alanı olarak ele alınır.⁴ Hanefîler için evlilik içi otorite, keyfi bir güç değil, ıslah edici bir sorumluluktur. Aşağıda, bu tedbirlerin her biri ayrı başlıklar altında incelenecektir.

Süreç bakımından, nasihatın etkili olmaması hâlinde ikinci aşama olarak hecr devreye girer. Ancak klasik fıkıh kaynaklarında hecrin mahiyeti konusunda farklı yorumlar geliştirilmiştir. Bazı âlimler bunu, cinsel ilişkiyi ve aynı yatakta yatmayı terk etme şeklinde anlamış; bazıları ise cinsel ilişkiyi sürdürmekle birlikte konuşmayı kesme biçiminde yorumlamıştır. Bu ihtilafın temelinde, cinsel ilişkinin eşler arasında ortak bir hak olduğu ve bu hakkın tamamen askıya alınmasının kocaya da zarar vereceği düşüncesi yer almaktadır. Dolayısıyla hecr, cezalandırıcı değil, caydırıcı ve ıslah edici bir yöntem olarak kurgulanmıştır.

3.1. Nasihat (الوعظ)

İlk aşama olarak nasihat, Kur'an'ın emriyle nüşûzün ilk aşamasında başvurulacak yöntemdir. Kâsânî, *Bedâ'i*'de bu ilk aşamayı “ona önce ‘sâliha kadınlardan olunuz’ diye rıfk ve lîn/yumuşaklık ile öğütte bulunur” diye açıklayarak nasihatı; bir tür “lütufla uyarı” olarak tarif etmiştir.⁵ Ona göre Nisa 34'teki “*Öğüt veriniz!*” ifadesini Sünnet; “*Kadınlara hususunda Allah'tan sakının. Zira onlar sizin yanınızda emanet hükmünde olup kendi adlarına tasarruf yetkisine sahip değildiler. Siz onları Allah'ın emanetiyle aldınız*”

¹ Kâsânî, *Bedâ'i*, 2/333, 4/15.

² Serahsî, *el-Mebsût*, 5/186.

³ Kâsânî, *Bedâ'i*, 2/333

⁴ Serahsî, *el-Mebsût*, 5/186-187.

⁵ Kâsânî, *Bedâ'i*, 2/334, 4/15.

ve Allah'ın kelimesiyle namuslarını helâl kıldınız. Sizin onlar üzerinizdeki hakkınız; yataklarınıza sizden başkasını almamaları ve hoşlanmadığınız kimselere evlerinizde izin vermemeleridir. Şayet onların nüşûzundan endişe ederseniz, önce kendilerine öğüt verin; sonra yataklarda onlardan uzak durun; yine fayda görülmezse incitici olmayan bir şekilde onları tedip edin. Buna karşılık onların da sizin üzerinizde örfe uygun olarak nafaka ve giyim hakları vardır. Ardından Resûlullah ﷺ bunu üç defa tekrarlayarak: *Dikkat edin, tebliğ ettim mi?*” şeklinde açıklamıştır. Bu yönüyle hadis, Nisâ 34. âyette mücmel olarak ifade edilen “*öğüt veriniz!*” emrini somutlaştıran ve Kur’ân’daki *karşılıklılık ilkesini* (Bakara 2/228) destekleyen beyan edici bir sünnet örneği olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca Kâsânî, kocanın karısının nüşûzuna karşılık vermesinin, Bakara 228’deki örfle sınırlı olduğunu belirtmiştir.¹

Dolayısıyla söz konusu nebevî beyanlarda, aile düzenini tehdit eden davranışlara karşı izlenecek yolun öncelikle *bilinçlendirme* ve *ahlâkî hatırlatma* olduğu vurgulanmış; nasihatın sonuç vermemesi hâlinde uygulanabilecek diğer tedbirlerin ise kademeli ve sınırlı olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda nasihat, yalnızca sözlü bir ikaz değil; eşler arası sorumlulukların, karşılıklı hakların ve örfe uygun davranış ölçülerinin hatırlatılması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda erkeğin nafaka ve giyim gibi yükümlülüklerinin özellikle zikredilmesi, öğüdün tek taraflı bir talep değil, *hak ve sorumluluk dengesini tesis eden bir uyarı* niteliği taşıdığını göstermektedir. Bu bağlamda öğüt verirken aşamalı nasıl bir seyir takip edileceğini Kâsânî şöyle ifade etmektedir:

“Sözde aşırı sertliğe gitmeksizin (önce nasihat eder). Eğer bunu kabul ederse mesele sona erer; aksi takdirde sözün sertliğini artırır. Şayet bunu da kabul ederse (amaç hasıl olur); kabul etmezse bu defa fiilî tedibe yönelir. Aynı şekilde, nüşûz dışında kalan ve hakkında şer’î olarak belirlenmiş bir had cezası bulunmayan yasak bir fiili işlemesi hâlinde de, koca için eşini ta’zîr mahiyetinde tedip etme (hafif darb) yetkisi vardır. Zira kocanın, eşini ta’zîr etme yetkisi bulunması, efendinin kölesini ta’zîr etme yetkisine kıyas edilmiştir.”²

Bu çerçevede, Nüşûzdan dolayı nasihat *emri bi'l-maruf nehy-i ani'l-münker* kabilindedir. Hanefiler mutlak olarak nasihati, irşâdî olarak yalnızca sözlü bir uyarı değil, aynı zamanda *fikhî bir yükümlülük* görüp farz kabul ederler.³ Âyetteki “*fe'izühünne/öğüt veriniz!*” lafzı emir kipinde olduğundan farza delalet eder. Böylece salt *iyiliği emretme kötülükten sakındırma* hükmüyle birleşince kocanın ilk aşama olarak nasihat etmesi farz olmuş olur. Bu aşamada hâkim veya üçüncü kişiler müdahil olmaz; çözüm tamamen evlilik birliği içinde aranır. Ahlâkî etkisi en yüksek, hukukî müdahalesi en düşük basamak budur.

3.2. Hecr (الهجر في المضاجع)

Nasihat sonuç vermediğinde, ikinci aşama olan *hecr* uygulanır. Hecr, Kur’an’da “*في المضاجع*” ifadesiyle “aynı yatakta terk/uzak durma” anlamında geçer. Sözlük anlamı yönüyle “sözünü kesmek, terk etmek, uzaklaşmak, kendisini -den uzaklaştırmak”⁴ anlamına gelmekle beraber bir terim olarak zevce ile cinsel ilişkide bulunmamak anlamındadır. *Hecru’z-zevce* diye tabir olunur.⁵ Kâsânî kadının (nüşûzu sebebiyle) terkinin; onunla cinsel ilişkide bulunmamak ve kendi yatağında onunla birlikte yatmamak olduğunu belirtmiştir. Yine o, bir başka görüşe göre hecrin birlikte yatarken onunla konuşmamak olduğunu; cinsel ilişkiyi ve birlikte yatmayı tamamen terk etmek olmadığını da belirtmiştir. Çünkü bunlar, her iki tarafın ortak hakkıdır. Böyle yapmak, kocanın da kendisine zarar vermesi anlamına gelir ve kişi kendisine zarar

¹ Kâsânî, *Bedâ’i*, 2/334.

² Kâsânî, *Bedâ’i*, 2/334.

³ Serahsî, *el-Mebsût*, 24/154.

⁴ İbn Manzûr, *Lisânü'l-Arab*, “hecera ve el-hecru” md. 5/250, 252.

⁵ Mehmet Erdoğan, *Fıkah ve Hukuk Terimleri Sözlüğü* (İstanbul: Ensar Yayınları, 2. Basım, 2005), 190.

vererek veya kendi hakkını iptal ederek eşini terbiye etmez.¹ Hanefilere göre bu, hem fiziksel hem duygusal bir mesafe koymadır. Bu uygulama, “duygusal uyarı” mahiyetindedir.

Kavramın fıkıh literatüründeki daha geniş kullanımına bakıldığında, İslam hukukunda hecr (الهِجْر), bir Müslümanın başka bir Müslümanla konuşmayı veya ilişkiyi kesmesi meselesidir. Bu konuda temel dayanak Hz. Peygamber’in “*Bir Müslümanın kardeşini üç gecedен fazla terk etmesi helâl değildir*”² hadisidir. Fakihler bu hadise dayanarak, dünyevî sebeplerle ortaya çıkan küslüğün üç günden fazla sürmesinin caiz olmadığını belirtmişlerdir.

Bununla birlikte fıkıh literatüründe hecr tek bir hüküm olarak değerlendirilmez; sebebine göre farklı hükümler alır. Buna göre şahsî kırgınlıklardan kaynaklanan hecr üç günle sınırlandırılırken, nikâh gibi dinî bir maslahat veya ıslah amacıyla yapılan hecrde süre maslahatın gerektirdiği ölçüde uzayabilir. Kur’ân’da nüşûz durumunda zikredilen “yatakta terk etme” (Nisâ 4/34) tedbiri bağlamında Hanefî fakihleri, hecrin belirli bir gün sayısı ile sınırlandırılmadığını; bunun terbiye ve ıslah amacını gerçekleştirecek ölçüde uygulanabileceğini belirtmişlerdir.

Bu sebeple fıkıh literatüründe üç günlük süre genel sosyal ilişkilerdeki küslük için bağlayıcı kabul edilirken, eğitim, ta’zîr ve aile içi ıslah gibi durumlarda maslahat esas alınmış; Kâsânî ve Serahsî gibi fakihler bu konuda belirli bir süre tayin etmemiştir. Çok eşlilikte bir eşe dört günde bir sıra gelmesi ise *kısmet* (القسم) meselesi olup hecrle ilgili değildir.³ Mâlikî hukuk ekolünün, kadını kocasının zulmüne ve haksız baskısına karşı korumayı, evlilik birliğinin kendisi için katlanılmaz hâle gelmesi durumunda onu bu bağdan kurtarmayı ve bu süreçte hâkimi devreye sokarak makul bir nesnellik ve adalet zemini oluşturmayı amaçlayan “zarar ve şikâk sebebiyle tefrik” anlayışı, İslam aile hukukunda son derece ileri bir yaklaşımı temsil etmektedir. Nitekim bu esnek ve koruyucu tutum, 1917 tarihli Hukûk-ı Aile Kararnamesi’ne de kaynaklık etmiş ve modern aile hukuku düzenlemelerinin öncüsü mahiyetinde bir model ortaya koymuştur. Bu yönüyle söz konusu yaklaşım, çağdaş hukuk sistemlerinde kadının korunmasına yönelik düzenlemelerden asırlar önce geliştirilmiş, ileri düzeyde bir hukukî duyarlılığı yansıtmaktadır.⁴

3.3. Te’dîb (الضرب)

Üçüncü aşama bakımından, klasik fıkıh literatüründe kocaya tanınan yetkilerden biri, eşin kendisine vacip olan hususlarda itaat etmemesi ve nüşûz hâline düşmesi durumunda uygulanan tedip yetkisidir. Bu yetki, keyfî ve sınırsız bir otorite alanı olmayıp, Kur’ân nassı ve fikhî ilkeler çerçevesinde aşamalı, ölçülü ve sınırlı bir disiplin mekanizması olarak tasarlanmıştır.

Bu merhalede, Kur’ân’da geçen “*وَاضْرِبُوهُنَّ / (hafifçe) dövünüz*” (en-Nisâ 4/34) emridir. Ancak Hanefiler bu ifadeyi mutlak bir şiddet izni olarak değil, “şiddet değil, te’dîb” çerçevesinde değerlendirmişlerdir. Zira burada lafzın hakikî anlamı olan incitici fiziksel vurma anlamı daraltılarak, zarar vermeyen, sembolik ve ıslah amaçlı bir müdahale anlamına yönlendirilmiştir. Özellikle hadiste yer alan “*غير مبرح*” kaydı,⁵ bu fiilin yaralayıcı, incitici ve eziyet verici olmaması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple fakihlere göre

¹ Kâsânî, *Bedâ’i*, 2/334.

² Muhammed b. İsmâ’il, el-Buhârî, *el-Câmi’u’s-Şâhih (Şâhihu’l-Buhârî)*, thk. Muşafâ Dîb el-Buğâ, 7 Cilt (Dımaşk: Dâr İbn Kesîr – Dârü’l-Yemâme, 5. Basım, 1414/1993), “Edeb”, 57; Müslim, “Birr”, 23.

³ Kâsânî, *Bedâ’i*, 2/334; Serahsî, *el-Mebsût*, 5/220-221.

⁴ Ali Bardakoğlu, “Hukukî ve Sosyal Açıdan Boşanma”, *Türk Aile Ansiklopedisi*, ed. Filiz Sanal (Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 1991), 1/230; H. İbrahim Acar, “Tefrik”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2011), 40/278; Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), “Boşanma”, *Temel İslam Ansiklopedisi*, ed. Tuncay Başoğlu (İstanbul: TDV İSAM Yayınları, 3. Basım, 2020), 1/515.

⁵ “*فاضربوهنَّ ضربًا غير مبرح*” / *Onlara vurun, ama çok sert vurmayın!*” Müslim, “Hacc”, 19 (147/1618. hadis), 2/890. Ebû Dâvûd Süleyman b. el-Eş’as es-Sicistânî, Sünen Ebî Dâvûd. thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd (Sayda–Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye, ts.), “el-Menâsik”, 11, 2/187 (1905. hadis).

darph, eziyet deęil, terbiyeye y6nelik istisna' bir te'dib tedbiridir;¹ zorunlu bir ařama olmayıp ancak aile birlięini koruma amacıyla ve zararsızlık řartıyla sınırlı olarak deęerlendirilmiřtir. Kadının zarar g6rmesine yol aęan her t6rl6 darph ise haram kabul edilmiřtir. Modern terminolojiyle ifade edilecek olursa bu ařama, řiddet deęil, "sınır uyarısı" nitelięindedir. Nitekim C'abir hadisindeki "فاضربوهنّ ضرباً غير مبرح" / Onlara vurun, fakat yaralayıcı ve incitici olmayacak řekilde"² ibaresi de mezheplerin bu konudaki sınırını belirlemektedir.

Ayrıca hud6d/hadd cezalarıyla ilgili konularında³ hadislerden istidlalle y6ze, avret mahalline, karın gibi hassas uzuvlara vurulamayacaęı, hakaret edilip onur kırıcı davranıřlarda bulunulamayacaęı ancak evde yalnız bırakılacaęı belirtilmiřtir.⁴ Bu çerçevede Hanefi mezhebi d'ahil d6rt mezhebin yaklařımında s6z konusu h6k6m, řiddeti meřrulařtıran bir d6zenleme deęil, zarar vermeme ve ıslah řartlarıyla kayıtlanmıř istisna' bir te'dib tedbiri olarak anlařılmıřtır.

Bu nedenle, bu ařamada yapılacak olan ancak 6nceki iki y6ntemin sonu vermemesi h'alinde bařvurulabilecek hafif ve zararsız darph'tır. Fakihler, bu darph t6r6n6n yaralama, iz bırakma ve onur kırma amacı tařımaması gerektięi konusunda ittifak etmiřlerdir. Buradaki temel gaye, fiziksel zarar vermek deęil, psikolojik caydırıcılık yoluyla aile b6t6nl6ę6n6 korumaktır. Bu baęlamda darph, fıkihta zecri ve ta'zir bir tedbir olarak deęerlendirilmiř ve aęırlařtırıcı nitelikte olmaması 6zellikle vurgulanmıřtır. řayet bu ařamalar da 6z6m 6retmezse, uyuřmazlık yargısal alana tařınır ve tarafların ailelerinden seilecek iki hakem aracılıęıyla uzlařtırma yoluna gidilir. Bu y6ntem, Kur'an'ın 6ng6rd6ę6 toplumsal arabuluculuk mekanizmasının aile hukukundaki yansımasıdır. B6ylece sorun, bireysel g6 kullanımı sınırlarını ařarak, toplumsal ve hukuki bir çerçeveye tařınmıř olur.⁵

Nitekim, bu anlayıř, Hanefi mezhebinin řiddeti kesin biimde reddettięini g6sterir. K'as'ani'ye g6re darph, "لا يجلد احدكم / ne kırııcı olmalı ne iz bırakmalıdır."⁶ Bu kapsamda darph fiilinde sertlik ve řiddet unsuru tamamen dıřlanmış; kamı, sopa gibi aletlerin kullanılması yasaklanmıřtır. Hz. Peygamber'in "لا يجلد احدكم / امرأته / Hibiriniz karısını k6le d6ver gibi d6vmesin"⁷ řeklindeki uyarısı, bu fiilin cezalandırıcı deęil, sembolik bir ikaz mahiyetinde olması gerektięini ortaya koymaktadır. Bu sebeple klasik m6fessirler ve fakihler, s6z konusu darph biimini "en hafif řekilde gerekleřen uyarı" olarak yorumlamıřlardır.⁸ Bu baęlamda sahabe ve tabi'in alimlerinden gelen rivayetler dikkat ekicidir. 6zellikle fakih sahab'ilerden İbn Abbas ve At'ab. Eb' Reb'ah, darph fiilinin "misvak ve benzeri hafif bir řeyle" yapılacaęını ifade etmiřlerdir. Bu yorum, darph kavramının fiili bir řiddetten ziyade sembolik bir ikaz anlamına indirgenmesi gerektięini aıka g6stermektedir.⁹

Bu yaklařım, darph yetkisinin bir cezalandırma veya intikam aracı deęil, son derece sınırlı ve disiplin amalı bir tedbir olarak konumlandırıldıęını g6stermektedir. Ayrıca s6re, bireysel m6dahale ile sonu alınamaması h'alinde yargısal denetime tařınmakta; taraflar arasında hakem tayini yoluyla 6z6m aranması

¹ Eb6 Abdull'ah řemseddin Muhammed b. M6flih b. Muhammed b. M6ferric el-Makdisi er-R'amin' es-S'alihi el-H'aneli (v. 763/1362), *el-Ad'abi' ř-řer'iyye ve'l-minahu'l-mer'iyye*, 3 Cilt. (Riyad: Aleml'ul-K6t6b, ts.), 1/451.

² M6slim, "Hacc", 19 (147/1618. hadis), 2/890.

³ Serahsi, *el-Mebs6t*, 9/72.

⁴ "... ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت.": Ebu Davud, "Nikah", 42 (2142. hadis), 2/244-245.

⁵ K'as'ani, *Bed'at' i'*, 2/333, 4/15.

⁶ K'as'ani, *Bed'at' i'*, 2/334.

⁷ Buh'ari, "Nikah" 92 (4908. hadis) 5/1997.

⁸ Eb6 Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ens'ari el-Kurtubi, *el-C'ami' li-ahk'ami'l-Kur'an*, thk. Ahmed el-Berd6ni – İbr'ahim Atfiř 10 iinde 20 Cilt (Kahire: D'aru'l-K6t6bi'l-Misriyye, 2. Basım, 1384/1964), 5/173, 645, 7/643; Fahrud'din er-R'azi, *Mef'atihu'l-ğayb (et-Tefsiru'l-kebir)* 32 Cilt (Beirut: D'aru İhy'at-Tur'asi'l-'Arab'i, 3. Baskı, 1420), 10/73.

⁹ Taberi, *C'ami' u'l-bey'an (Tefsiru't-Taberi)*, 5/68. Nev'al bint Abd6laziz el-'Id, *Hukuku'l-mer'e fi dav'i s-sunneti'n-nebeviyye* (Riyad: D'aru'l-H'ad'ara li'n-Neřr ve't-Tevzi', 1433/2012), 918.

öngörülmektedir. Böylece Hanefî doktrinde, aile içi ihtilafların çözümünde keyfi şiddetin değil, aşamalı, ölçülü ve denetime açık bir yöntem benimsenmiştir.

Bu hususun güncel yorumlarında da, önceki bazı değerlendirmelerde Nisâ 34. âyetindeki tedricî müdahale sırası aileyi dağılmadan korumaya yönelik kademeli bir tavsiye olarak açıklanmış; darp fiilinin hafif, süreksiz, yüze yönelmeyen ve sünnetle sınırlandırılmış bir ruhsat olduğu belirtilmiştir.¹ Bununla birlikte modern psikolojiye veya tartışmalı kişilik eğilimlerine dayalı açıklamalar, bu makalenin fıkıh merkezli sınırlarını genişleteceğinden burada esas alınmamıştır. Bu çalışma bakımından belirleyici olan husus, Hanefî kaynaklarda te'dîbin şiddet izni değil, zarar vermeme ve ıslah şartlarıyla kayıtlanmış istisnâî bir hukukî müdahale olarak değerlendirilmesidir.²

Sonuç olarak klasik fıkıhta kocaya tanınan tedip yetkisi, otoriter bir tahakküm alanı değil; aile birliğini korumayı, çatışmayı azaltmayı ve evlilik bağını sürdürmeyi hedefleyen normatif bir disiplin mekanizmasıdır. Bu yetki, merhamet, ölçülülük ve hukukî denge ilkeleriyle sınırlandırılmıştır.

3.4. Tahkîm (التحكيم) ve Sulh Kurumu

Şikâk aşamasına geçildiğinde, nüşûzün giderilemediği ve taraflar arasındaki geçimsizliğin (şikâk) derinleştiği durumlarda Kur'ân-ı Kerîm'in "فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها" / ... *erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin!*... (Nisâ 4/35) emri doğrultusunda hakem tayini öngörülmüş; Hanefî hukukçular bu kurumu hem yargısal hem de toplumsal bir uzlaştırma mekanizması olarak değerlendirmiştir. Kâsânî'nin açıklamalarından anlaşıldığı üzere, karı-koca arasındaki nüşûz hâlinde aile içi tedbirlerin fayda vermemesi durumunda mesele hâkime arz edilir; hâkim de tarafların ailelerinden birer hakem görevlendirerek aralarının düzeltilmesini hedefler. Bu çerçevede Hanefî düşüncede tahkîm, ayrılığı gerçekleştiren bir tefrik kurumu olmaktan ziyade, evlilik birliğini sürdürmeye yönelik sulh ve ıslah merkezli bir mekanizma olarak kurgulanmıştır.³ Âyetin devamında *iki taraf da ıslahı/barışmayı istiyorsa* ibaresi, başta karı koca olmak üzere iki tarafın ailesini ifade eder. Öncelikle karı koca olmak üzere iki aile de istemiyorsa hakimin bir üçüncü taraf olarak hakeme yönlendirmesi kamu velayeti adına hakimin her iki tarafı temsil etmesi açısından caizdir. Nitekim Sünnette Hz. Peygamber'in (s.a.s.) aile içi ihtilaflarda önceliği ıslaha verdiği⁴ görülmektedir. Nitekim taraflar arasındaki kırgınlıklarda doğrudan ayrılığı teşvik

¹ Muhammet Abdülmecit Karaaslan, "Kur'an'a Göre Erkeğin Kadına ve Kadının Erkeğe Şiddeti Söz Konusu mu veya Kadın-Erkek ve Sado-Mazohizm", ilk yayım: "Üçlü Düşünce" kişisel blog sayfası, 23 Mart 2007; daha sonra yazar tarafından arşivlenerek *Academia.edu* üzerinden yeniden erişime açılmıştır. 2007 yılında kaleme alınan ve ilk olarak "Üçlü Düşünce" adlı kişisel blog sayfasında yayımlanan bir yazıda, Nisâ 34. ayeti bağlamında "Kur'an'da şiddet" tartışmaları değerlendirilmiştir. Söz konusu metin, özellikle Danimarka ve Belçika'da Kur'an'ın şiddeti teşvik ettiği yönündeki tartışmalar ve "Kur'an yakma" eylemlerinin yoğunlaştığı toplumsal atmosfer içerisinde kaleme alınmış; aile içi otorite, tedricî ıslah ve fiziksel müdahalenin sınırları üzerine bazı yorumlar içermiştir.¹ İlgili yazıda, Kur'an'daki "öğüt verme – yatakta yalnız bırakma – darb" şeklindeki düzenlemenin mutlak ve keyfi şiddet anlamına gelmediği; aksine aileyi korumaya yönelik tedricî ve sınırlandırılmış müdahaleler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği savunulmuştur. Ayrıca dönemin popüler psikoloji ve aile danışmanlığı literatüründen hareketle, aile içi iletişim krizleri ve bazı bireysel davranış eğilimleri üzerine gözleme dayalı yorumlara da yer verilmiştir. Bununla birlikte söz konusu değerlendirmelerin, sistematik klinik verilerden ziyade bireysel gözlem, danışan anlatıları ve dönemin tartışma atmosferi çerçevesinde şekillendiği dikkate alınmalıdır. Bu çalışma, ilgili metni tarihsel ve fikrî bağlamı içerisinde değerlendirmekte; popüler düzeyde kaleme alınmış önceki yorumların, güncel akademik literatür ve metodolojik ölçütler ışığında yeniden okunması gerektiğini kabul etmektedir. Özellikle psikolojik eğilimler ve toplumsal cinsiyet davranışlarına ilişkin genellemelerin, modern akademik yöntem açısından daha dikkatli, sınırlı ve disiplinlerarası bir çerçevede ele alınmasının gerekli olduğu açıktır. (Erişim: 21 Aralık 2025).

² David S. Chester vd., "Sadism and Aggressive Behavior: Inflicting Pain to Feel Pleasure", *Personality and Social Psychology Bulletin* 45/8 (2019), 1252-1268; Roy F. Baumeister, "Masochism as Escape from Self", *Journal of Sex Research* 25/1 (1988), 28-59.

³ Kâsânî, *Bedâ'i*, 2/334.

⁴ Ebû Dâvûd, "Edeb", 40, 4/280 (4919. hadis): "... ألا أدلكم على خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين ..."

etmek yerine araya girerek uzlaştırmaya çalışmış,¹ süreci sabır ve tadrîcilik içinde² yönetmiştir. Müminler arasında ıslahın üstün bir değer olarak takdim edilmesi ve bazı durumlarda geçici ayrılık gibi tedbirler uygulanmakla birlikte nihai hedefin aile birliğini korumak olması, tahkimin amacının tefrik değil ıslah olduğunu göstermektedir.

Bu noktada, Aynî'nin *el-Binâye*'de belirttiğine göre Hanefî mezhebinde hadler ve kıyas tahkîm dışında bırakılmış; bu durum nikâh ve talâk gibi müctehedün fih meselelerde tahkîmin aslî olarak câiz olduğuna delâlet etmiştir. Bununla birlikte bu görüş fetvâya esas alınmamış; halkın keyfî uygulamalara yönelmesini önlemek amacıyla³ bu tür meselelerin kâdî-i müvellâ —yani kamu velayetine sahip hakim— tarafından hükme bağlanması tercih edilmiştir. Hakemin hükmü yalnızca kendisini tayin eden taraflar hakkında geçerli olup üçüncü şahıslar —özellikle âkile hakkında— bağlayıcı değildir. Buna karşılık ikrar, beyyine ve nükûl gibi şer'î delillere dayanarak hüküm vermesi mümkündür. Ancak görev süresi sona erdikten sonra verdiği hükmü haber vermesi geçerli sayılmaz. Aynî ayrıca hâkim ile hakem arasında tarafsızlık bakımından paralellik kurarak, her ikisinin de usûl, fûrû ve eş lehine hüküm veremeyeceğini belirtir. Bu çerçevede tahkîm kurumu teorik olarak geçerli olmakla birlikte, özellikle aile hukukunda ihtiyatla sınırlandırılmış; karı-koca arasındaki şikâhta ise hakemlik daha çok ıslah ve sulh fonksiyonu çerçevesinde değerlendirilmiştir.⁴ Böylece tahkîm hem tarafların rızasını hem de yargısal denetimi içeren bir uzlaştırma mekanizması niteliği kazanır.

Günümüzde, Aynî'nin de işaret ettiği üzere keyfî uygulamaları önlemek amacıyla, boşanma gibi aile uyuşmazlıklarında hâkimler tarafların seçtiği hakemler yerine kâdî-i müvellâ sıfatıyla bizzat yetkilendirdikleri arabulucu ve uzmanlara başvurmaktadır. Türkiye'de aile uyuşmazlıklarının çözümünde, 4787 sayılı Kanun ve Türk Medenî Kanunu çerçevesinde hâkime tarafları uzmanlara yönlendirme yetkisi tanınmış; böylece klasik tahkîm anlayışındaki tarafların seçtiği hakem modeli yerine, kâdî-i müvellâ benzeri bir yetkiyle hareket eden hâkimin denetiminde yürütülen uzman destekli bir çözüm mekanizması benimsenmiştir.⁵

Daha geniş hukukî çerçevede, Hanefî klasiklerinde, Nisâ 4/35 Âyetinde eşler arasındaki ihtilaf için hakeme başvuru öngörülmüş olması, kıyasen borçlar hukuku başta olmak üzere diğer sulh meselelerinde de tahkîmin cevazına nassî bir dayanak kabul edilmiştir. Serahsî, tahkîmin meşruyetini Kur'an'daki "hakem gönderme" emri üzerinde sahabenin icma ettiğini belirterek onu şer'î bir çözüm yolu olarak temellendirir: Tahkime Sünnetten delil olarak Hz. Ömer ile Übeyy b. Ka'b arasında geçen tahkîm uygulamasını getirmesi; hakem önünde tarafların mutlak eşitliğini, hakemin bağımsızlığını ve verilen hükmün bağlayıcılığını ortaya koymaktadır.⁶

Bu çerçevede tahkîm, özellikle şiddetli ihtilafların çözümünde başvurulmuş meşru ve kurumsal bir yargı mekanizması olarak değerlendirilmiştir. Kur'an'daki hakem tayinine ilişkin bu hüküm, Hanefî hukuk düşüncesinde "önleyici adalet" anlayışının temel yansımalarından biri olup, aile içi uyuşmazlıkların büyümeden çözümlenmesine yönelik kurumsal bir yapı oluşturmuştur. Kur'an'ın yukarıda mezkûr Nisâ 35 emri, Hanefî hukukunda önleyici bir kurum olarak *tahkîm* mekanizmasını doğurmuştur. Kâsânî'ye göre

¹ Buhârî, "Nikâh", 116, 5/2007 (4941. hadis): "فجاء النبي ﷺ فطلب علياً... فقال: أين ابن عمك؟"

² Müslim, "Sıyâm", 4, 2/763 (64-1084. hadis): "... اعتزل نساءه شهراً ... " Hz. Peygamber'in hanımları arasında meydana gelen ihtilaflarda da doğrudan boşamaya gitmeyip süreci yönetmesi (ilâ hadisesi, bir ay ayrı kalması vb.) dikkat çekicidir.

³ Aynî, *el-Binâye*, 9/61.

⁴ Aynî, *el-Binâye*, 9/61-62.

⁵ Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun (AMK 4787 s. K.), Resmî Gazete 24997 (18 Ocak 2003); Türk Medenî Kanunu (TMK 4721), Resmî Gazete 24607 (8 Aralık 2001) md. 166; 195 vd.

⁶ Serahsî, *el-Mebsût*, 5/186-187.

hakemler, taraflar arasındaki kırıngınlığı gidermekle görevli olup, asıl hedef *sulh ile devamın sağlanmasıdır*.¹ Bu mukayesenin sınırlarını korumak amacıyla, *tahkîm kurumunun günümüz aile arabuluculuğu* ile bazı işlevsel benzerlikleri bulunduğu açıktır; ancak bu mukayese, klasik Hanefî tahkîminin mahiyetini gölgelememesi için aşağıda müstakil başlık altında ayrıca ele alınacaktır.²

3.5. Tefrik (التفريق بالشقاق)

Tahkîm sonrası süreçte, tahkîm süreci sonuçsuz kalır ve şikâk derinleşirse son aşama olarak *tefrik (yargısal ayrılık)* uygulanabilir. Bu durum, ancak zararın sâbit olması hâlinde geçerlidir. Hanefî mezhebinde hakemler boşama yetkisine sahip değildir; tefrik kararı hâkime aittir.³ Taraflardan yalnız birinin müracaatı ile tefrik yapılmaz. Ancak her ikisi birlikte mahkemeye başvurursa, o zaman araları ayrılır.⁴ Tefrik kararı verilmeden önce hâkim, sulh ihtimalinin tamamen ortadan kalktığına kanaat getirmelidir. Bu yönüyle Hanefî hukukunda tefrik, boşanma değil, *zararın giderilmesi için son çare* olarak görülür. Şöyle ki; Kâsânî'nin yaklaşımı bakımından, Kâsânî'ye göre tefrik, özellikle fâsid nikâh bağlamında hükmü tamamlayan/sonlandıran bir kazâî işlem olarak ele alınır. Ona göre fâsid nikâh, aslen tam sonuç doğuran bir akit olmayıp, ancak ihtiyaç sebebiyle hükmen mün'akid kabul edilir. Bu sebeple nikâhın bazı hükümleri, tefrik gerçekleşinceye kadar devam eder; tefrik ise bu hukuki durumu sona erdiren belirleyici işlemdir.⁵ Böylece aile birliğini koruma yükümlülüğü sona ermez; yalnızca tarafların zarar görmemesi temin edilir.

Bu tartışmanın modern boyutunda, Hanefî kaynaklarda kadının boşanma talebi (tefrik) meselesi, klasik fıkıh ile modern hukuk arasında dengeli bir çerçevede ele alınmaktadır. Hanefîler başta olmak üzere bazı mezheplerde, kocanın kötü muamelesi tek başına doğrudan tefrik sebebi sayılmaz; hâkim öncelikle kocayı cezalandırma ve ıslah etme yoluna gider. Ancak geçimsizlik (şikâk) devam ederse süreç yargısal müdahaleye açılır. Buna karşılık Mâlikîler ve bazı Şâfiî görüşleri, evlilik birliğini sürdürülemez kılan zarar ve şiddetli geçimsizlik durumunda kadına doğrudan hâkimden ayrılma talep etme hakkı tanır. İspat sürecinde kadının iddiası ya kocanın ikrarı ya da şahitlikle sabit olur; ispat edilemezse dava reddedilir. Bu durumda hâkim, tarafların ailelerinden hakemler tayin eder. Hakemler uzlaştırma için çalışır; başarı sağlanamaz ve kocanın kusuru sabit görülürse tefrike hükmedilir (çoğunlukla bâin talâk). Kusurun kadında olduğu kanaati oluşursa farklı hükümler uygulanır; her iki tarafın kusurlu olduğu durumlarda ise uygun bir denge gözetilir. Modern düzenlemelerde (1917 tarihli Osmanlı Aile Hukuku Kararnamesi ve sonraki kanunlar) hâkime daha geniş takdir yetkisi verilmiş, şiddetli geçimsizlik tek başına boşanma sebebi kabul edilmiştir. Böylece tefrik, evlilik krizini çözmeye yönelik önce uzlaştırma, ardından gerekirse yargısal ayrılık şeklinde iki aşamalı bir mekanizma olarak kurumsallaşmıştır.⁶

3.6. Tedbirlerin Tedricî (Kademeli) Yapısı

Genel sistematik açısından, Hanefî fıkıhında aile hukukuna ilişkin tedbirlerin dikkat çekici özelliklerinden biri, hükümlerin aile kurumunu koruyan maslahatların derecesine göre tetricî biçimde yapılandırılmasıdır. Nitekim Serahsî, ebeveyn nafakası bağlamında ihtiyaç hâlinde anne-babanın nafakasının engellenmesini daha büyük bir eziyet olarak değerlendirmekte ve bu sebeple nafakanın gerekli kılındığını belirtmektedir. Bu açıklama, söz konusu hükmün zararın giderilmesi ve maslahatın korunması ilkesiyle temellendirildiğini göstermektedir.⁷ Benzer şekilde Kâsânî de nikâhın maslahatlarının bazı ayıplar sebebiyle ya tamamen

¹ Kâsânî, *Bedâ'i*, 2/333-334.

² Halil İbrahim Acar, *Ana Hatlarıyla İslam Aile Hukuku* (İstanbul: Ensar Yayınları, 2019), 181-184.

³ Mergînânî, *el-Hidâye*, 3/108; Aynî, *el-Binâye*, 9/61.

⁴ İbn Âbidîn, *Reddül-Muhtâr*, 3/187.

⁵ Kâsânî, *Bedâ'i*, 3/192.

⁶ Halil İbrahim Acar, *İslam Hukukunda Evliliğin Sona Ermesi (Erzurum: EKEV Yayınları, 2000)*, 179-181.

⁷ Serahsî, *el-Mebsût*, 5/222.

ortadan kalkacağını ya da zedeleneceğini ifade ederek aile hukukuna ilişkin hükümlerin, evlilik birliğini ayakta tutan maslahatların korunmasına yönelik olduğunu ortaya koymaktadır.¹

Bu çerçevede Hanefiler, aile kurumunu tehdit eden sebepler karşısında doğrudan nihai yaptırımlara yönelmemiş; nasihat, hakların düzenlenmesi, nafaka yükümlülüğü, adaletin sağlanması ve zarar verici davranışların sınırlandırılması gibi daha hafif tedbirlerden başlayarak kademeli çözümler öngörmüşlerdir. Böylece aileyi ayakta tutan maslahatların korunması hedeflenmiş, ayrılık ve çözülme ise son aşamada başvurulacak istisnâ bir çözüm olarak değerlendirilmiştir.

Böylece Hanefî hukukunda nasihat, hecr, te'dîb, tahkîm ve tefrik gibi tedbirler birbiriyle irtibatlı fakat farklı aşamalara ait tedricî bir hukuk politikası oluşturur. Her aşama, bir öncekinin sonuçsuz kalması hâlinde devreye girmekte; aile birliğini mümkün olduğu ölçüde koruma, zararı azaltma ve tarafları sulha yönlendirme amacına hizmet etmektedir. Bu sistem modern hukukla birebir özdeş değildir; ancak *önleyici adalet* ve *aşamalı müdahale* anlayışıyla işlevsel açıdan mukayese edilebilir.

3.7. Toplumsal Boyut: Ailenin Kamu Menfaati Niteliği

Bu tedricî yapının toplumsal zemini bakımından, Hanefî fıkında aile, yalnızca bireylerin özel alanına ait bir birliklilik olarak değil, toplum düzeninin korunmasına hizmet eden temel bir kurum olarak değerlendirilmiştir. Bu sebeple evliliğin devamını engelleyen davranışlar da salt şahsî problemler şeklinde değil, kamusal sonuçları bulunan hukukî meseleler olarak ele alınmıştır. Nitekim Kâsânî, nikâhın önem ve şerefini ortaya koyma amacı üzerinde durarak evliliğin Hanefî düşüncede yüksek bir toplumsal ve hukukî değere sahip olduğuna işaret etmektedir.² Benzer şekilde Serahsî, zimmîlerin de Müslümanlar gibi nafaka yükümlülüğüne zorlanacağını belirterek aile hukukuna ilişkin bazı yükümlülüklerin yalnızca ahlâkî tavsiye niteliğinde olmadığını, kamu otoritesi tarafından desteklenen hukukî mükellefiyetler kapsamında değerlendirildiğini ortaya koymaktadır.³ Yine Serahsî, baba sağlıklı olsa bile çalışmanın doğuracağı zahmet ve eziyetin giderilmesi amacıyla evladın nafaka yükümlülüğüne zorlanabileceğini ifade ederek aile fertleri arasındaki dayanışmanın maslahat ve zararın giderilmesi ilkeleri çerçevesinde ele alındığını göstermektedir.⁴ Bu yaklaşım, Hanefî fıkında aile kurumunun korunmasının bireysel menfaatin ötesinde toplumsal düzen ve kamusal maslahat açısından gerekli görüldüğünü ortaya koymaktadır.

4. Hanefî Tahkîm ve Sulh Modelinin Güncel Hukukla Mukayesesi

Önceki bölümlerde ortaya konulan çerçeveyi modern hukukla ilişkilendirmek gerekirse Hanefî fıkında aile; yalnızca bireyler arasındaki özel bir ilişki olarak değil, toplumsal düzenin korunmasına hizmet eden temel bir kurum olarak değerlendirilmiştir. Bu yaklaşım, nikâhın *sükûn*, *neslin devamı* ve *iffetin korunması* gibi maksatlarla ilişkilendirildiği klasik Hanefî literatürde açık biçimde görülmektedir.⁵ Bu bölümde söz konusu ilkenin modern aile hukuku, aile arabuluculuğu, hâkim-hakem ilişkisi ve önleyici adalet anlayışıyla temas eden yönleri değerlendirilecektir.

Bu bağlamda evlilik, Allah'ın insanlara bahsettiği *meveddet* (sevgi) ve *rahmet* (merhamet) esasına dayanan ahlâkî ve toplumsal bir kurum olarak kabul edilmiş; bu sebeple aile hukukuna ilişkin hükümler yalnız lafzî yorumlarla değil, aynı zamanda toplumsal maslahat ve aile bütünlüğünün korunması amacıyla ele alınmıştır. Bu anlayış, modern hukuk sistemlerinde aile kurumunun anayasal güvence altına alınması, eşler arasındaki yükümlülüklerin hukukî korumaya bağlanması ve aile içi uyuşmazlıklarda arabuluculuk ile önleyici çözüm yöntemlerinin benimsenmesi gibi uygulamalarla önemli ölçüde benzerlik göstermektedir.

4.1. Islah ve Sulh Esaslı Hukuk Anlayışı

¹ Kâsânî, *Bedâ'i*, 2/327.

² Kâsânî, *Bedâ'i*, 3/97.

³ Serahsî, *el-Mebsût*, 5/228.

⁴ Serahsî, *el-Mebsût*, 5/228.

⁵ Kâsânî, *Bedâ'i*, 3/188. Kâsânî bunu ifade ederken özellikle "السُّكُنُ، وَالنَّوَالِدُ، وَالتَّعْفُفُ" kavramlarını kullanmaktadır.

Islah ekseninde bakıldığında Hanefî fukahâsı, nüşûz ve şikâk karşısında cezalandırmadan ziyade ıslah ve sulhu esas almış; Kâsânî'nin ifadesiyle nikâhın gayesini teşkil eden “وَالنَّوَادُ، وَالنَّعْفُفُ / *huzur, neslin devamı ve iffetin korunması*”nın ancak “وَالْبِقَاءُ وَالذَّوَامُ عَلَى النِّكَاحِ / evliliğin sürmesi ve devamlılığı” ile gerçekleşeceğini kabul etmiştir. Bu yaklaşım, şeriat hükümlerinde maslahat ilkesini merkeze alan Hanefî hukuk anlayışının, çağdaş restoratif (onarıcı) adalet teorileriyle benzerlik taşıdığını göstermektedir. Bu anlayış, çağdaş hukuk teorilerindeki *restoratif (onarıcı) adalet* yaklaşımıyla benzerlik gösterir.¹

Modern hukukta restoratif/onarıcı adalet, suçu veya kusuru cezalandırmak yerine, taraflar arasındaki zarar ve güven kaybını onarmayı hedefler. Mesela Hanefîler, kişinin boşayıp iddet bekleyen karısının kızkardeşini nikah altına almanın haram olduğunu kabul etmişlerdir. “Bu yasağın amacı, aralarında paylaşım/nöbetleşme hususunda ortaya çıkacak çekişme sebebiyle akrabalık bağının kopmasını önlemektir.” sözüyle² Serahsî *manevî bağın onarılmasını* öngörmüşlerdir.

Klasik kaynaklardaki temellendirme açısından Serahsî, aile hukukuna ilişkin hükümleri değerlendirirken yalnız şekilsel nikâh bağını değil, aile kurumunun korunmasına yönelik toplumsal maslahatları da dikkate almaktadır. Nitekim iddet süresince kadının kız kardeşiyle evlenilmesini yasaklayan hükmü, paylaşım eksenli rekabetin doğuracağı ihtilaflar neticesinde akrabalık ilişkilerinin kopmasının önüne geçilmesi esasına dayandırmaktadır. Bu sebeple Hanefîlere göre bâin veya üç talakla boşanmış olsa bile iddet devam ettiği sürece ikinci kız kardeşe nikâh kurulması caiz değildir. Bu meselede sahâbe icmâna yakın güçlü bir ittifak vardır.³ Serahsî'nin bu yaklaşımı, aile hukukunun yalnız bireysel haklarla sınırlı görülmediğini; silâ-i rahmi, toplumsal istikrarı ve aile bağlarının korunmasını hedefleyen *maslahat merkezli ıslah ve sulh esaslı bir hukuk anlayışına* dayandığını göstermektedir.

4.2. Tahkîm Kurumu ile Modern Arabuluculuk Arasında Mukayese

Mukayese bakımından Hanefî hukukunda *tahkîm kurumu*, özellikle aile içi uyuşmazlıkların çözümünde üstlendiği işlev bakımından modern hukuk sistemlerinde yer alan aile arabuluculuğu mekanizmasının erken dönem bir örneği olarak değerlendirilebilir. Serahsî'nin aktardığı üzere tahkîmin meşruiyeti, Kur'ân-ı Kerîm'de geçen “فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا / *Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin!*” (en-Nisa 4/35) emrine dayandırılmış; böylece eşler arasında ortaya çıkan şikâk durumunda her iki tarafı temsil eden birer hakemin devreye girmesi öngörülmüştür.

Bu noktada, Âyette zikredilen “hakem gönderin” emrinin fikhî bağlayıcılığı ve hakemlerin yetkisi konusunda fukahâ arasında farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Hanefî kaynaklarında âyetin muhatabının öncelikle hâkim/kamu otoritesi olduğu kabul edilmekle birlikte, gönderilen hakemlerin eşler üzerinde re'sen tefrik yetkisine sahip olmadıkları, esasen tarafların vekili konumunda buldukları belirtilmiştir. Bu sebeple hakemlerin eşleri ayırmaları yahut hul' yoluyla malî tasarrufta bulunmaları ancak tarafların açık rızası ve tevkiline bağlı görülmüştür. Şâfiî'nin *el-Üm*'deki yaklaşımı da bu noktada Hanefî çizgiye yakındır. Şâfiî, şikâk korkusu hâkime intikal ettiğinde hakem gönderilmesini hâkim açısından gerekli görmekte; ancak hakemlerin tarafları ayırma yetkisinin kocanın iznine, kadının malından bedel verme yetkisinin ise kadının iznine bağlı olduğunu ifade etmektedir. Buna karşılık Şâfiî mezhebi içinde hakemlerin hâkim tarafından görevlendirilmiş “hâkim/velâyet sahibi” kişiler sayılabileceği yönünde ikinci bir görüş de zikredilmiş; bu görüşte hakemlerin yetkisi vekâlet sınırını aşan daha güçlü bir kamu görevi

¹ Kâsânî, *Bedâ'i*, 3/188. Özlem Alkan, “Onarıcı Adalet Teorisine Genel Bir Bakış”, *Genç Akademisyenler Birliği Sosyal Bilimler Dergisi* 4/2 (2024), 177-178.

² Serahsî, *el-Mebsût*, 4/202-203.

³ Serahsî, *el-Mebsût*, 4/202-203.

olarak değerlendirilmiştir.¹ Hanefî ve Şâfiî kaynakları birlikte değerlendirildiğinde, ihtilafın yalnızca “hakem göndermek mendûb mu vâcip mi?” meselesinden ibaret olmadığı; asıl tartışmanın hakemlerin tarafların vekili mi, yoksa hâkim tarafından yetkilendirilmiş bağlayıcı karar mercii mi olduğu noktasında yoğunlaştığı görülmektedir.²

Bu bağlamda hakemlerin tarafların aile çevresinden veya güven duyduğu kişiler arasından seçilmesi, uyuşmazlığın yargısal bir çatışmaya dönüşmeden önce sosyal ve ahlâkî zeminde çözümlenmesini hedeflemektedir. Nitekim Nisâ 35. âyette yer alan, eşlerin arayışını düzeltmek istemeleri halinde Allah'ın aralarında başarı sağlayacağına yönelik kayıt, tahkîm kurumunun asli amacının boşanmayı hızlandırmak değil, taraflar arasındaki uyuşmazlığı gidererek aile birliğini korumak olduğunu göstermektedir. Serahsî'nin, Hz. Ömer ile Übey b. Ka'b arasında meydana gelen ihtilafta Zeyd b. Sâbit'in hakemliğine başvurulduğunu nakletmesi de tahkîmin yalnızca teorik bir hukuk kurumu olmayıp sahabe uygulamasıyla desteklenen fiilî bir uzlaştırma yöntemi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yönüyle tahkîm, tarafsız üçüncü kişilerin müdahalesiyle ihtilafı sulh yoluyla çözmeye çalışan modern arabuluculuk kurumuyla önemli yapısal benzerlikler taşımaktadır.³

Uygulama alanı bakımından Hanefî fıkhında aile içi uyuşmazlıkların sulh ve tahkîm yoluyla çözülmesini esas alan yaklaşım, günümüz bazı İslâm ülkelerinin aile hukuk sistemlerinde de kurumsal bir yapıya dönüştürülmüştür. Nitekim Mısır'da 2004 tarihli *Aile Mahkemeleri Kanunu* ile aile mahkemelerine başvurudan önce uzlaştırma bürolarına müracaat zorunlu tutulmuş; Ürdün'de şikâk ve nizâ' davalarında mahkemenin öncelikle sulh teşebbüsünde bulunması ve hakem mekanizmasını işletmesi öngörülmüş; *Fas Aile Kanunu*'nda (Müdevvenetü'l-Üsre) ise eşler arasındaki anlaşmazlıklarda aile birliğini korumaya yönelik zorunlu uzlaştırma ve tahkîm prosedürleri düzenlenmiştir. Böylece klasik fıkhıdaki tahkîm anlayışı ve Kur'an'daki “hakem tayini” prensibi çağdaş aile hukukunda kurumsal bir yapıya dönüştürülmüş; modern aile hukukunda “aile ıslah heyetleri” ve “uzlaştırma komisyonları” şeklinde yeniden yapılandırılmıştır.⁴

Günümüzde ülkemiz dahil birçok İslâm ülkesinde klasik tahkîm kurumu modern aile hukukuna uyarlanmıştır. Türkiye'de de 4787 sayılı “Aile Mahkemeleri Kanunu” uyarınca yargıç, uyuşmazlık öncesi “uzlaştırıcı” görevi üstlenir.⁵ Bu durum, Hanefîlerin “hakemler sulh için yetkilidir, tefrik için kâdî izni gerekir” ilkesine denk düşer.⁶

Değerlendirme yapıldığında Hanefî fıkhı, evlilik kurumunu yalnızca taraflar arasında kurulan hukukî bir akit olarak değil, karşılıklı hak ve sorumlulukların güvence altına alındığı sosyal ve ahlâkî bir birliktelik şeklinde değerlendirmiştir. Bu çerçevede kadının mehir, nafaka ve mesken gibi mali haklarının yanı sıra bedenî ve şahsî dokunulmazlığı da koruma altına alınmıştır. Nitekim eşe yönelik sözlü veya fiilî şiddet, hakaret ve kötü muamele gibi davranışlar, klasik fıkıh literatüründe “zulüm” ve “darar” kapsamında ele alınmış; erkeğin aile reisliği yetkisinin keyfî biçimde kullanılmasına meşruiyet tanınmamıştır. Bu

¹ Abdülkerîm b. Muhammed er-Râfiî, *el-Azîz şerhu'l-Vecîz*, thk. Ali Muhammed Mu'avvaz - Âdil Ahmed Abdülmevcûd (Beyrut: Dârü'l-kütübi'l-ilmîyye, 1417/1997), 8/391.

² Ebû Bekir Ahmed b. Ali er-Râzî el-Cessâs, *Ahkâmü'l-Kur'ân* (Beyrut: Dârü'l-kütübi'l-ilmîyye, 1415/1994), 3/150-155; Cessâs, *Şerhu Muhtaşari't-Tahâvî*, thk. İsmetullah Muhammed vd. (Beyrut: Dârü'l-beşâiri'l-İslâmiyye, 1431/2010), 4/457; Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî, *el-Üm* (Beyrut: Dârü'l-ma'rife, 1410/1990), 5/208-209; Râfiî, *el-Azîz*, 8/391.

³ Serahsî, *el-Mebsût*, 21/62.

⁴ Taş, “Mısır'da Tahkim Müessesesi ve Aile Arabuluculuğu Uygulamaları”, 126-127; Fetva Komisyonu, “بعض أحكام الطلاق للشفاق”، *Fetvâ-Dâiretü'l-İftâ'l-Ürdüniyye*, Fetva no: 3190, Tarih: 7 Nisan 2016 (Erişim 10 Mayıs 2026); Fas Aile Kanunu (FAK), “Müdevvenetü'l-Üsre”, *el-Memleketü'l-Magribiyye Vizâretü'l-'Adl, Müdîriyetü't-teşri' - el-Karârât*, Kanun no: 70.03 (29 Temmuz 2021), md. 94-97 (Erişim 10 Mayıs 2026).

⁵ Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun (AMK), *Resmî Gazete* 24997 (18 Ocak 2003), Kanun No. 4787, md. 6.

⁶ Merginânî, *el-Hidâye*, 3/108; Aynî, *el-Binâye*, 9/61.

yaklaşımın hukukî yansıması, Osmanlı Devleti'nin son döneminde yürürlüğe giren Hukûk-ı Âile Kararnâmesi'nin (HAK) 130. maddesinde açık biçimde görülmektedir. Söz konusu maddede, Mâlikî mezhebinin görüşü esas alınarak eşler arasında şiddet, kötü muamele ve geçimsizlik (*zevceyn beyninde niza' ve şikâk*) bulunması hâlinde kadının hakeme, diğer bir ifadeyle aile meclisine başvurma hakkı kabul edilmiştir.¹ Böylece aile içi uyuşmazlıkların yargısal boşanma aşamasına taşınmadan önce sulh ve tahkim yoluyla çözümlenmesi hedeflenmiş; bu düzenleme, Türk hukuk tarihinde kurumsal anlamdaki arabuluculuk uygulamalarının erken örneklerinden biri olarak değerlendirilebilecek bir mahiyet kazanmıştır.

Bu çerçevede Hanefî tahkîm/sulh mekanizması ile modern aile arabuluculuğu arasındaki ilişki, yalnızca benzerlik düzeyinde değil; amaç, taraf iradesi, gizlilik, üçüncü kişinin rolü ve yargı ile ilişki bakımından da mukayese edilmelidir. Hanefî tahkîminde hakemlerin görevi, eşleri doğrudan ayırmak değil; şikâkın sebeplerini araştırmak, tarafları dinlemek, sulh zemini oluşturmak ve aile birliğinin devamına katkı sağlamaktır. Hanefî yaklaşıma göre hakemler tarafların rızası veya hâkimin yetkilendirmesi olmaksızın doğrudan tefrik kararı veremezler. Bu yönüyle tahkîm, modern anlamda bağlayıcı tahkimden ziyade aile arabuluculuğuna yaklaşmaktadır. Zira modern arabuluculukta da arabulucu taraflar adına karar veren bir hâkim değil, taraf iradesine dayalı çözüm sürecini kolaylaştıran tarafsız ve bağımsız üçüncü kişidir.

Modern *aile arabuluculuğunda* taraf iradesi ve gizlilik ilkesi daha açık ve usûlî bir güvence olarak düzenlenmiştir. Taraflar sürece başlama, devam etme, sonuçlandırma veya süreçten vazgeçme konusunda serbesttir. Ayrıca arabuluculuk görüşmelerinde ileri sürülen beyan ve belgelerin gizli tutulması esastır. Hanefî tahkîminde modern anlamda kodifiye edilmiş bir gizlilik ilkesi bulunmamakla birlikte, aile mahremiyetinin korunması, ayıpların teşhir edilmemesi, tarafların onurunun zedelenmemesi ve sulhun kolaylaştırılması gibi ilkeler benzer bir işlev görmektedir. Bu sebeple modern sistemde gizlilik daha çok prosedürel bir güvence iken, Hanefî sistemde mahremiyet ve ıslah dinî-ahlâkî bir sorumluluk çerçevesinde temellendirilmektedir.

Hâkim-hakem ilişkisi bakımından da iki sistem arasında işlevsel bir paralellik kurulabilir. Hanefî tahkîminde hakemler uyuşmazlığın mahiyetini anlamaya ve tarafları uzlaştırmaya çalışan sosyal-ahlâkî araçlar konumundadır; nihai yargısal karar yetkisi ise hâkime aittir. Günümüz aile mahkemelerinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı gibi uzmanlar da taraflar arasındaki uyuşmazlığın sosyal ve psikolojik arka planını görünür kılarak hâkimin karar sürecine katkı sunmaktadır. Dolayısıyla her iki yapıda da yardımcı aktörler karar mercii değil, uyuşmazlığı aydınlatan ve sulh ihtimalini güçlendiren unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

Tablo-2: Hanefî/Tahkim/Sulh Makenizması ile Modern Aile Arabuluculuğu Mahkemesi Uygulaması

Mukayese Ölçütü	Hanefî tahkîm/sulh mekanizması	Modern aile arabuluculuğu / aile mahkemesi uygulaması	Değerlendirme
Temel Amaç	Şikâkı gidermek, tarafları ıslah etmek ve evlilik birliğini mümkünse korumak	Tarafların iletişimini güçlendirmek, uyuşmazlığı mahkemeye taşımadan veya yargı sürecini derinleştirmeden çözmek	Her iki sistem de çatışmayı azaltma ve uzlaşma odaklıdır

¹ Orhan Çeker, *Osmanlı Hukuk-ı Aile Kararnâmesi* (Konya: Mehîr Vakfı Yayınları, 3. Basım, 2021), 58 (md. 130); Acar, *Ana Hatlarıyla İslam Aile Hukuku*, 179.

Mukayese Ölçütü	Hanefî tahkîm/sulh mekanizması	Modern aile arabuluculuğu / aile mahkemesi uygulaması	Değerlendirme
Meşruiyet Zemini	Nisâ 4/35, sulh, maslahat, zarar vermeme ve aile kurumunun korunması	Kanunî düzenleme, alternatif uyuşmazlık çözümü, taraf iradesi ve usulî güvenceler	Hanefî model şer'î-hukukî; modern model prosedürel niteliktedir
Hakem/Arabulucu Konumu	Hakemler çoğunlukla aileden veya tarafların güven duyduğu kişilerden seçilir	Arabulucu tarafsız, bağımsız ve uzmanlık eğitimi almış üçüncü kişidir	Her ikisinde de üçüncü kişi kolaylaştırıcıdır; ancak kurumsal yapı farklıdır
Yetki Sınırı	Hakemler tarafların rızası veya hâkim yetkilendirmesi olmadan doğrudan tefrik kararı veremez	Arabulucu karar vermez; tarafların kendi çözümünü üretmesine yardımcı olur	Hanefî tahkîmi bu yönüyle bağlayıcı tahkimden çok arabuluculuğa yaklaşır
Taraf Iradesi	Sulh ve tefrik sürecinde taraf rızası önemlidir; nihai yargısal karar hâkime aittir	Taraflar sürece başlama, devam etme, sonuçlandırma veya vazgeçme konusunda serbesttir	Modern hukukta taraf iradesi daha açık ve usulî bir ilke hâline getirilmiştir
Gizlilik/Mahremiyet	Modern anlamda kodifiye gizlilik ilkesi yoktur; aile mahremiyeti, ayıpların örtülmesi ve ıslah ahlâkî-hukukî ilkelerle korunur	Gizlilik kanunî bir ilke olarak düzenlenmiştir; beyan ve belgelerin korunması esastır	Modern sistemde gizlilik prosedürel; Hanefî sistemde mahremiyet ahlâkî-şer'î temellidir
Hâkim/Hakem İlişkisi	Hakemler uyuşmazlığı araştırır, sulha çalışır; nihai karar hâkime aittir	Aile mahkemesi uzmanları araştırma, inceleme ve görüş bildirme yoluyla hâkime yardımcı olur	Her iki sistemde de yardımcı aktörler karar mercii değil, süreci aydınlatıcı unsurlardır
Sulh/Uzlaştırma	Sulh, aile birliğini ve toplumsal maslahatı koruyan öncelikli şer'î-hukukî ilkedir	Uzlaştırma/arabuluculuk, usul ekonomisi ve taraf menfaatlerinin dengelenmesiyle ilişkilidir	İşlev benzer, dayanak ve kavramsal çerçeve farklıdır

Mukayese Ölçütü	Hanefî tahkîm/sulh mekanizması	Modern aile arabuluculuğu / aile mahkemesi uygulaması	Değerlendirme
Temel Fark	Islah, maslahat ve şer'î sorumluluk merkezlidir	Taraf iradesi, gizlilik, tarafsızlık ve prosedürel güvence merkezlidir	Hanefî tahkîmi klasik bir ıslah mekanizması; modern arabuluculuk çağdaş bir usul kurumudur

Bu mukayese, Hanefî tahkîm/sulh mekanizmasının modern aile arabuluculuğunun birebir tarihî karşılığı olarak değil, onunla işlevsel bakımdan kesişen klasik bir ıslah modeli olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Hanefî tahkîmi nass, sulh, maslahat ve zarar vermeme ilkelerine dayanan şer'î-hukukî bir mekanizma iken; modern arabuluculuk taraf iradesi, tarafsızlık, gizlilik ve usûlî güvenceler üzerine kurulu prosedürel bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Buna rağmen her iki kurum, aile içi krizi büyümeden çözüme, iletişimi yeniden kurma ve mümkünse aile birliğini koruma amacı bakımından ortak bir zeminde buluşmaktadır.

4.3. Kadının Haklarının Güvence Altına Alınması

Öncelikle Hanefî fakihleri, erkeğe tanınan bazı yetkilerin keyfî biçimde kullanılmasını meşru görmemiş, özellikle kadına yönelik haksız şiddet ve eziyetin nasların çizdiği sınırları aşan bir davranış olduğunu belirtmişlerdir. Nitekim aile içinde meydana gelen geçimsizliklerde amaç, cezalandırma değil, aile birliğini koruma ve taraflar arasında sulhu temin etmektir. Bu sebeple kadının meşru haklarından mahrum bırakılması veya haksız eziyete uğraması hâlinde hâkimin müdahalesi meşru kabul edilmiş; kadın, uğradığı zararın giderilmesi için hukukî koruma altına alınmıştır. Bu bağlamda Hanefî mezhebinde aile içi otorite, mutlak ve sınırsız bir hâkimiyet olarak değil; maslahat, adalet ve sorumluluk ilkeleriyle kayıtlı bir yetki şeklinde değerlendirilmiştir.

Nitekim Serahsî, velâyetin meşruiyetini, velâyet altında bulunan kişinin maslahatının gözetilmesi ilkesine dayandırmakta; velâyetin sabit oluşunu da müvellâ aleyhin yani velâyet altında bulunan kimsenin yararını koruma ve onun adına en uygun olanı gözetme gerekçesiyle açıklamaktadır.¹ Buna bağlı olarak velinin yetkisini keyfî biçimde kullanması meşru görülmemiştir. Nitekim velinin kadını evlendirmekten haksız yere kaçınması, velâyet yetkisinin kötüye kullanılması olarak değerlendirilmiş; böyle bir durumda hâkimin, velinin engelleyici tutumuna (عضل/ğadl) hükmederek kadını bizzat evlendirebileceği belirtilmiştir.² Bu yaklaşım, Hanefî hukukunda aile reisliği ve velâyet anlayışının, kadın üzerinde sınırsız tasarruf yetkisi değil; hukukî denetime açık ve kadının maslahatını korumayı amaçlayan bir sorumluluk alanı olarak tasavvur edildiğini göstermektedir.

Diğer taraftan Hanefî fukahâsı, nafaka yükümlülüğünü yalnızca ahlâkî bir sorumluluk olarak değil, yargısal müeyyideyle desteklenen hukukî bir borç şeklinde değerlendirmiştir. Bu çerçevede nafakayı ihmal eden kocaya karşı hâkimin cebrî müdahalede bulunabileceği kabul edilmiş; kadının nafakasını temin edebilmesi için kâdı emriyle kocası adına borçlanmasına imkân tanınmıştır. Nitekim Hanefî kaynaklarında, hâkim emriyle yapılan istidânenin borcu koca zimmetinde sabit kılan bir işlem olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bunun yanında nafakadan kaçınan yakınlar hakkında da gerektiğinde hapis gibi cebrî tedbirlere başvurulabileceği belirtilmiştir. Bu hükümler, aile hukukunda nafakanın yalnız taraflar arasındaki özel bir

¹ Serahsî, *el-Mebsût*, 4/220.

² Serahsî, *el-Mebsût*, 4/220.

yükümlülük olarak bırakılmadığını; bilakis hâkimin velâyet yetkisi kapsamında korunan ve kamu otoritesiyle icra edilebilen bir hak olarak ele alındığını göstermektedir.¹

Bu temellendirmeyi güçlendiren bir başka açıklama olarak, bu hususu *el-Mebsût*'ta daha açık biçimde temellendiren Serahsî, nafaka yükümlülüğünü yalnız ahlâkî bir sorumluluk değil, kamu otoritesi tarafından korunup gerektiğinde cebrî şekilde yerine getirilen hukukî bir hak olarak değerlendirmiştir. Buna göre nafakanın ihtiyaç hâlinde engellenmesi, Hanefî kaynaklarında daha ağır bir eziyet (ezâ) ve hak ihlali olarak görülmüş; bu sebeple nafaka yükümlülüğünün ilgili kişi üzerinde sabit olduğu belirtilmiştir.² Nafaka borçlusunun bu yükümlülüğü yerine getirmekten kaçınması hâlinde ise hâkimin onun yerine (niyâbet) geçerek hakkın icrasını sağlayabileceği ifade edilmiştir.³

Sonuç olarak Hanefî mezhebinde kadının ve çocukların ekonomik güvenliği, yalnızca aile bireylerinin ahlâkî sorumluluğuna bırakılmamış; yargısal denetim ve cebrî icra imkânlarıyla hukuk düzeni tarafından güvence altına alınmıştır. Bu yönüyle klasik Hanefî fıkında nafakanın ihmaline ilişkin değerlendirmeler, modern hukukta “ekonomik şiddet” ve “aile içi ekonomik ihmal” şeklinde kavramsallaştırılan uygulamalarla önemli ölçüde benzerlik arz etmektedir.

4.4. Evliliğin Devamı İlkesinin Modern Hukukta Karşılığı

Modern hukuk sistemlerinde, özellikle Birleşmiş Milletler bünyesinde kabul edilen *Kadınlara Karşı Her Türü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi*⁴ ile Avrupa Konseyi çerçevesindeki *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi*⁵ hükümlerinde aile kurumunun korunması temel hukukî ilkeler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte Hanefî fıkında aileyi korumaya yönelik hükümler, yalnızca devlet merkezli bir hukuk politikası niteliği taşımamakta; aynı zamanda dinî sorumluluk, ahlâkî yükümlülük ve taabbüdî boyut içeren çok katmanlı bir yapı arz etmektedir. Nitekim nafaka, mehir, hüsn-i muâşeret ve aile hukukuna ilişkin diğer yükümlülükler sadece pozitif hukuk yaptırımlarıyla değil, dinî mükellefiyet ve uhrevî sorumluluk anlayışıyla da temellendirilmiştir. Bu sebeple Hanefî aile hukukunun, dünyevî ve hukukî yönü itibarıyla modern sosyal sözleşme teorileriyle bazı benzerlikler taşıdığı söylenebilir de ibadet ve ahlâk eksenli yapısı sebebiyle modern sözleşmecî teorilerle tamamen özdeşleştirilmesi mümkün değildir. Bu yönüyle İslâm aile hukuku, kendine özgü (sui generis) bir hukukî ve ahlâkî sistem niteliği taşımaktadır.

Bu noktada günümüz İslâm hukukçuları, Hanefî geleneğin bu yönünü “ailede sürdürülebilir adalet” ilkesi olarak yeniden yorumlamaktadır.⁶ Bu ilke, aile içi krizlerin çözümünde “boşanmayı kolaylaştırmak” yerine, “onarmayı kolaylaştırmak” anlayışını öne çıkarır.

4.5. Hanefî Fıkının Güncel Hukuk Politikalarına Katkısı

Son olarak Hanefî fıkının nüşûz ve şikâk doktrini; modern hukukta aile arabuluculuğu, önleyici adalet ve kadın hakları gibi alanlara *etik temelli bir model* sunmaktadır.

Bu modelin temel karakteristikleri şunlardır:

- *Tedricî müdahale ilkesi*: Kriz birden bire cezaya dönüşmez; her aşama bir ıslah fırsatıdır.
- *Ahlâkî hukuk ilkesi*: Hukukun dayanağı merhamet ve meveddettir.
- *Kamu menfaati vurgusu*: Aile, bireysel değil, toplumsal bir kurumdur.
- *Kadının korunması*: Nafaka, mehir, tahkîm ve tefrik hükümleri, kadının hukukî güvencesidir.
- *Uzlaşma önceliği*: Boşanma son çare olup, sulh her durumda teşvik edilir.

¹ İbn Âbidîn, *Reddü'l-muhtâr*, 3/592.

² Serahsî, *el-Mebsût*, 5/222.

³ Serahsî, *el-Mebsût*, 5/46.

⁴ Kadınlara Karşı Her Türü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), I. Bölüm md. 2c (Erişim 12 Mayıs 2026).

⁵ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), md. 8/1, 12 (Erişim 12 Mayıs 2026).

⁶ Mustafa el-Begil, “Mürâca‘atü Müdevveneti'l-Üsre ve Rihânâtü Tahkîki'l-‘Adâleti'l-Üseriyye fi'l-Mağrib/Fas'ta Aile Kanununun Yeniden Gözden Geçirilmesi ve Aile Adaletinin Sağlanmasına İlişkin Beklenti ve Riskler”, *Arcadia International Journal* (Nisan 2026), 37 vd. <https://arcadia.ma/index.php/arc/ar/article/view/142>

Bu itibarla, bu ilkeler hem klasik fıkıh literatüründe hem modern hukuk reformlarında ortak bir eksen oluşturur.

4.6. Hanefî Geleneğın Evrensel Boyutu

Genel olarak değerdendirildiğinde, Hanefî mezhebinin aile hukukuna bakışı, zamanının ötesinde bir “insan onuru” kavrayışına dayanır. Bu sistem, evliliğı bir mülkiyet ilişkisi değil, *karşılıklı sorumluluk sözleşmesi* olarak görür. Nüşûz ve şikâk kavramları, evliliğın çözülmesini değil, yeniden inşasını hedefler. Hanefî fıkında aile, hem *ibadet* hem *muâmelât* kategorisine dâhildir; bu da onun hukukun ve ahlâkın kesişim noktasında yer aldığını gösterir.

Bu bağlamda, günümüz hukuk sistemleri, Hanefî geleneğın bu dengeci yaklaşımından önemli dersler çıkarabilir. Aileyi korumanın yolu, yalnız hukukî yaptırımlardan değil, *ahlâkî bilinç*, *adalet duygusu* ve *sosyal dayanışmadan* geçmektedir.

Sonuç

Çalışmanın ulaştığı sonuçları toplamak gerekirse, bu çalışma, Hanefî fıkında evliliğın devamını engelleyen davranışları nüşûz ve şikâk kavramları merkezinde, mehir, nafaka, mesken, tahkım ve sulh hükümleriyle irtibatlı biçimde incelemiştir. Araştırma sonucunda Hanefî aile hukukunun aile içi krizleri doğrudan boşanma veya cezalandırma ekseninde değil; krizin mahiyetine göre aşamalı biçimde işletilen ıslah ve denge mekanizmaları çerçevesinde değerdendirdiğı görülmüştür.

Birinci bulgu, nüşûz ve şikâkın aynı anlam alanına sahip olmadığıdır. Nüşûz daha çok eşlerden birinin evlilik hukukundan doğan yükümlülükleri tek taraflı biçimde ihlâl etmesini; şikâk ise ihtilafın karşılıklı, derinleşmiş ve süreklilik kazanmış hâlini ifade eder. Bu ayırım, Hanefî fıkında aile içi krizin dereceleri ve sonuçları farklılaşan bir süreç olarak görüldüğünü göstermektedir.

İkinci bulgu, kadının nüşûzu ile erkeğın nüşûzunun aynı hukukî sonucu doğurmadığıdır. Kadının nüşûzu, özellikle nafaka-ihtibâs ilişkisi bağlamında teknik bir hukukî statü olarak ele alınırken; erkeğın nüşûzu nafakayı ihmal, kötü muamele, i'râz, zulüm ve aile içi hak ihlali bağlamında sorumluluk doğuran bir davranış olarak değerdendirilmiştir. Bu nedenle nüşûz kavramını yalnızca kadının itaatsizliğı şeklinde daraltmak, Hanefî aile hukukunun bütüncül yapısını eksik yansıtır.

Üçüncü bulgu, mehir, nafaka ve mesken hükümlerinin yalnızca malî haklar değil, evlilik birliğini koruyan hukukî ve malî güvenceler olduğudur. Mehir akdın ciddiyetini ve kadının malî güvenliğini; nafaka aile içi geçim sorumluluğunu; mesken ise güvenli ortak hayatın maddî zeminini temin eder. Böylece Hanefî mezhebi aile krizini yalnızca ahlâkî nasihatle değil, ekonomik adalet ve hukukî güvence ilkeleriyle de önlemeye çalışmıştır.

Dördüncü bulgu, nasihat, hecr, sınırlı te'dîb, tahkım ve sulh mekanizmalarının tedricî bir çözüm modeli oluşturduğudur. Bu modelde te'dîb, bağımsız bir şiddet izni değil; nasihat ve hecrin sonuç vermediğı durumda, gayr-i müberrih olmak, iz bırakmamak, yüze vurmamak ve zarar doğurmamak şartlarıyla kayıtlanan istisnâ bir müdahale olarak değerdendirilmiştir. Şikâk hâlinde ise bireysel müdahale sınırından çıkılarak hakemlik ve sulh mekanizması devreye girmektedir.

Beşinci bulgu, Hanefî tahkımında hakemlerin doğrudan boşama yetkisine sahip görülmemesidir. Hakemlerin temel görevi taraflar arasındaki ihtilafı büyötmek veya evliliğı sona erdirmek değil; kırıngnlığı gidermek, iletişim imkânını yeniden tesis etmek ve evlilik birliğinin devamını mümkün kılacak bir sulh zemini oluşturmaktır. Bu nedenle Hanefî tahkım modeli cezalandırıcı değil, ıslah ve uzlaşma merkezli bir karakter taşır.

Altıncı bulgu, Hanefî tahkım/sulh modeli ile modern aile arabuluculuğı arasında işlevsel benzerlikler bulunmakla birlikte iki kurumun özdeş olmadığıdır. Hanefî tahkımında hakemler şer'î-hukukî ıslah amacına bağılı sosyal-ahlâkî araçlar konumundayken; modern aile arabuluculuğında arabulucu taraf iradesi, tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde süreci yöneten profesyonel bir üçüncü

kişidir. Bu nedenle mukayese, iki sistemi eşitleme şeklinde değil, aile içi uyumsuzlukların büyümeden çözümlenmesine yönelik işlevsel yakınlıkları gösterme şeklinde yapılmalıdır.

Sonuç olarak Hanefî aile hukukunun temel karakteri, aile içi ihtilaflarda cezalandırmadan ziyade tedricî ıslahı, zararın azaltılmasını, hakların dengelenmesini ve aile kurumunun mümkün olduğu ölçüde korunmasını öncelemektir. Bu yönüyle Hanefî fihî, aileyi yalnızca özel hukuk ilişkisi olarak değil; ahlâk, maslahat, hakkaniyet ve toplumsal düzenle irtibatlı bir kurum olarak ele almaktadır.

Kaynakça

Birincil Kaynaklar

Aclûnî, İsmâîl b. Muhammed. *Keşfü'l-hafâ' ve müzîlü'l-ilbâs 'ammâ'stehere mine'l-eḥâdis 'alâ elsineti'n-nâs*. 2 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1408/1988.

Aynî, Bedreddin Mahmûd b. Ahmed b. Mûsâ b. Ahmed b. el-Hüseyn. *el-Binâye Şerhu'l-Hidâye*, thk. Eymen Sâlih Şa'bân. 13 Cilt. Beyrut: Dârü'l-kütübi'l-İlmiyye, 1420/2000.

Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed b. el-Hüseyn. *Şu'abü'l-îmân*. thk. ve tahkik: Abdülalî Abdülhamid Hâmid. 14 Cilt. Riyad-Bombay: Mektebetü'r-Rüşd – ed-Dârü's-Selefiyye, 1423/2003.

Buhûtî, Manşûr b. Yûnus b. Şalûhuddîn b. Hasan b. İdrîs el-Hanbelî (v. 1051/1641). *Keşşâfü'l-kinâ' 'an metni'l-İknâ'*. thk. Hilâl Musaylihî Mustafa Hilâl. 6 Cilt. Riyad: Mektebetü'n-nasri'l-hadîse, ts.

Cessâs, Ebû Bekir Ahmed b. Ali er-Râzî. *Ahkâmü'l-Ḳur'ân*. thk. Abdüsselâm Muhammed Ali Şâhîn. 3 Cilt. Beyrut: Dârü'l-kütübi'l-İlmiyye, 1415/1994.

Cessâs, Ebû Bekir Ahmed b. Ali er-Râzî. *Şerhu Muḥtaşari't-Taḥâvî*. thk. İsmetullah Muhammed vd. 8 Cilt. Beyrut: Dârü'l-beşâiri'l-İslâmiyye - Dârü's-Sirâc, 1431/2010.

Desûkî, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Arafe el-Mâlikî (v. 1230/1815). *Hâşiyetü'd-Desûkî 'ale's-Şerhi'l-kebîr li'd-Derdîr 'alâ Muḥtaşar Ḥalîl*. 4 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Fikr, ts.

Ebû Dâvûd, Süleyman b. el-Eş'as es-Sicistânî. *Sünen Ebî Dâvûd*. thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd. 4 Cilt. Sayda-Beyrut: el-Mektebetü'l-asriyye, ts.

Hattâb, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Muhammed b. Abdirrahmân er-Ruaynî (v. 954/1547). *Mevâhibü'l-celîl fi şerhi Muḥtaşar Ḥalîl*. 6 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1412/1992.

Irâkî, Zeynüddîn Abdurrahîm b. el-Hüseyn. 7 Cilt. *Tahrîcü eḥâdisi'l-İhyâ'*. Riyad: Dârü'l-Âsime li'n-Neşr 1408/1987.

İbn Âbidîn, Muhammed Emîn b. Ömer b. Abdilazîz. *Hâşiyetü Reddi'l-Muhtâr 'alâ'd-Dürri'l-Muhtâr (Tekmilesi ile)*. 6+2 Cilt. Kahire: Şirketü Mektebeti ve Matba'ati Mustafâ el-Bâbî el-Halebî ve Evlâdihî, 2. Basım, 1386/1966.

İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, *Sünenü İbn Mâce*, thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî 8 Cilt. Kahire: Dârü'ihyâ'i'l-kütübi'l-Arabiyye - nşr. Faysal İsâ el-Bâbî el-Halebî, ts.

İbn Manzûr, Ebû'l-Fazl Cemâleddîn Muhammed b. Mükerrrem b. Ali el-İfrîkî. *Lisânü'l-'Arab*. haşiye: el-Yâzicî ve heyet. 15 Cilt. Beyrut: Dâr Sâdır, 3. Basım, 1414.

İbn Mâze, Burhâneddîn Ebû'l-Me'âlî Mahmûd b. Ahmed b. Abdülazîz b. Ömer el-Buhârî. *el-Muhîtü'l-burhânî fi'l-fikhi'n-Nu'mânî (Fikhü'l-İmâm Ebî Hanîfe)*. thk. Abdülkerîm Sâmi el-Cündî. 9 Cilt. Beyrut Dârü'l-kütübi'l-İlmiyye, 1424/2004.

İbn Müfliḥ, Şemseddîn Ebû Abdillâh Muhammed b. Müfliḥ b. Muhammed b. Müferric el-Makdisî er-Râmînî es-Sâlihî el-Hanbelî (v. 763/1362). *el-Âdâbü's-şer'iyye ve'l-minaḥu'l-mer'iyye*, 3 Cilt. Riyad: Âlemü'l-Kütüb, ts.

İbn Nuceym, Zeynüddîn b. İbrâhîm. *el-Bahrü'r-râik şerhu Kenzi'd-dekâ'ik (hamişinde İbn Âbidîn'in Minḥatü'l-hâliḳ'i ve Muhammed b. Hüseyin et-Tûri'in 8. Cilt tekmilesiyle birlikte)*. 8 Cilt. Kahire: Dârü'l-Kitâbi'l-İslâmî, 2. Basım, ts.

- Kâsânî, Alâeddin Ebû Bekir b. Mes'ûd, *Bedâi' u's-sanâi' fî tertîbi 'ş-şerâi'*. 7 Cilt. Mısır: c. 1–20/Matba'atü şirketi'l-matbû'âtî'l-ilmîyye, c. 3–7/Matba'atü'l-Cemâliyye, 1327–1328.
- Kurtûbî, Muhammed b. Aḥmed. *el-Câmi' li-ahkâmi'l-Ḳur'ân*. 10 içinde 20 Cilt. Kahire: Dârü'l-Kütübî'l-Mısıriyye, 2. Basım, 1384/1964.
- Mergînânî, Burhâneddin. *el-Hidâye fî şerhi Bidâyeti'l-mübtedî*. thk. Talâl Yûsuf. 4 Cilt. Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1425/2004.
- Nevevî, Ebû Zekerîyyâ Muhyiddîn Yahyâ b. Şeref (v. 676/1277). *Ravḍatü't-tâlibîn ve 'umdetü'l-muftîn*. thk. ve nşr. el-Mektebü'l-İslâmî Tahkîk ve Taşhîh Bölümü - Züheyr eş-Şâviş. 12 Cilt. Beyrut-Dımaşk-Amman: el-Mektebü'l-İslâmî, 3. Basım, 1412/1991.
- Râfiî, Abdülkerîm b. Muhammed b. Abdülkerîm. *el-'Azîz şerhu'l-Vecîz el-ma'rûf bi's-Şerhi'l-kebîr*. thk. Ali Muhammed Mu'avvaz - Âdil Ahmed Abdülmevcûd. 13 Cilt. Beyrut: Dârü'l-kütübî'l-ilmîyye, 1417/1997.
- Râgıb İsfahânî, Ebû'l-Kasım Hüseyin b. Muhammed b. el-Mufaddal. *el Müfredâtü elfâzi'l-Kur'ân*, thk. Safvân Adnân Dâvûdî. Dımaşk-Beyrut: Daru'l-Kalem-Dârü's-Şamiyye, 1423/2002.
- Ruhaybânî, Muştâfâ b. Sa'd b. Abduh es-Süyûtî ed-Dımaşkî el-Ḥanbelî (v. 1243/1827). *Metâlibu üli'n-nühâ fî şerhi Ğâyeti'l-müntehâ*, 6 Cilt. Beyrut: el-Mektebü'l-İslâmî, 2. Basım, 1415/1994.
- Sehâvî, Şemsüddîn Muhammed b. Abdurrahmân. *el-Makâşidü'l-ḥasene fî beyâni keşirin mine'l-eḥâdisi'l-müştehire 'ale'l-elsine*. Beyrut: Dârü'l-kitâbi'l-'Arabî, 1405/1985.
- Serahsî, Ebû Bekr Şemsüleimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed, *el-Mebsût*. 31 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Ma'rife, ts.
- Serahsî, Şemsüleimme Muhammed b. Ahmed. *Usûlü's-Serahsî*. 2 Cilt. Beyrut: Dâr al-Ma'rife, ts.
- Şâfiî, Muhammed b. İdrîs. *el-Üm*. 8 Cüz/5 Cilt. Beyrut: Dârü'l-fıkr, 1410/1990.
- Şâtîbî, Ebû İshak İbrâhîm b. Mûsâ b. Muhammed el-Lahmî. *el-Muvâfakât fî Usûli's-Şerî'a*, thk. Meşhûr b. Hasan Âl-i Selmân, takdîm: Bekkir b. Abdullah Ebû Zeyd 7 Cilt. Dammâm: Dâr İbn Affân, 1417/1997.
- Şirbînî, Ḥaṭîb Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed el-Kâhîrî (v. 977/1570). *Muğni'l-muhtâc ilâ ma'rifeti me'ânî elfâzi'l-Minhâc*. thk. Alî Muhammed Mu'avvaz-Âdil Ahmed Abdülmevcûd. 4 Cilt. Beyrut: Dârü'l-kütübî'l-ilmîyye, 1415/1994.
- Taberî, Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr. *Câmi'u'l-beyân 'an te'vîli âyi'l-Ḳur'ân*. thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî. 26 Cilt. Kahire: Dâr Hechr, 1422/2001.

İkincil Kaynaklar

- Acar, H. İbrahim. "Tefrik", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 40/277-279. İstanbul: TDV Yayınları, 2011.
- Acar, H. İbrahim. *Ana Hatlarıyla İslam Aile Hukuku*. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2008.
- AİHS, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Erişim 12 Mayıs 2026. https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_tur
- Alkan, Özlem. "Onarıcı Adalet Teorisine Genel Bir Bakış". *Genç Akademisyenler Birliği Sosyal Bilimler Dergisi* 4/2 (2024), 176-192. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14582412>.
- Altıntaş, Mehtap Şahin. "Aile Hukukundan Doğan Uyuşmazlıkların Arabuluculuğa Elverişliliği". *Medeni Hukuk Dergisi* 1/2 (2024), 137-178. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3680103>
- AMK 4787, Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun. *Resmî Gazete*. 24997 (18 Ocak 2003). Erişim 12 Ocak 2026. <https://magdur.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/1910202010265510-4787.pdf>
- Bahar, Murat. "Nisâ 4:128. Âyet Bağlamında Erkeğin Nüşûzu ve Aile İçi Sulhun Mahiyeti". *İctimaiyat: Sosyal Bilimler Dergisi Aile Özel Sayısı* (2025): 75-93. <https://doi.org/10.33709/ictimaiyat.1727977>; <https://doi.org/10.33709/ictimaiyat.1727977>.

- Bardakoğlu, Ali. “Hukukî ve Sosyal Açından Boşanma”, *Türk Aile Ansiklopedisi*. ed. Filiz Sanal, 3 Cilt. Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, 1991.
- Baumeister, Roy F. “Masochism as Escape from Self”. *Journal of Sex Research* 25/1 (1988): 28-59. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224498809551444>
- Bayar, Mesut. “İslam Aile Hukukunda Karı-Koca Arasında Meydana Gelen Anlaşmazlıklara Önerilen Çözümler”. *e-Şarkiyat İlmî Araştırmalar Dergisi* 5 (Nisan 2011), 87-111. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/article/134335>
- Begül, Mustafa. “Mürâca‘atü Müdevveneti’l-Üsre ve Rihânâtü Tahkiki’l-‘Adâleti’l-Üseriyye fi’l-Mağrib/Fas’ta Aile Kanununun Yeniden Gözden Geçirilmesi ve Aile Adaletinin Sağlanmasına İlişkin Beklenti ve Riskler”. *Arcadia International Journal* (Nisan 2026): 33-43. <https://arcadia.ma/index.php/arc/ar/article/view/142>
- CEDAW, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi. Erişim 12 Mayıs 2026. <https://www.aile.gov.tr/media/35256/kadinlara-karsi-her-turlu-ayrimciligin-onlenmesi-sozlesmesi-ve-ihiyari-protokolu.pdf>
- Chester, David S. vd. “Sadism and Aggressive Behavior: Inflicting Pain to Feel Pleasure”. *Personality and Social Psychology Bulletin* 45/8 (2019): 1252-1268. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0146167218816327>
- Dirik, Mehmet. “İslâm Aile Hukukunda Kocanın Nafaka Mükellefiyetini Düşüren Haller”. *İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi* 25 (2015): 135-159. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ihad/article/1749395>
- Ebû Zehra, Muhammed b. Ahmed b. Mustafa. *el-Ahvâlü’ş-şahsiyye*. Kahire: Dârü’l-Fikri’l-Arabî, 1377/1957.
- Erdoğan, Mehmet. *Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü*. İstanbul: Ensar Yayınları, 2. Basım, 2005.
- Erdoğan, Suat. “İslam Aile Hukukunda Şiddetli Geçimsizlik (Şikâk) Durumunda Hakem Tayini ve Tayin Edilen Hakemlerin Yetkileri”. *Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 1/2 (01 Kasım 2017): 45-57. <https://doi.org//duifad.357169>.
- FAK 70.03, Fas Aile Kanunu/Müdevvenetü’l-Üsre. *el-Memleketü’l-Magribiyye Vizâretü’l-‘Adl, Müdiriyyetü’l-teşri’-el-Karârât* (29 Temmuz 2021). Erişim 10 Mayıs 2026. www.cour-constitutionnelle.ma
- Fetevâ-Dâiretü’l-İftâ’l-Ürdüniyye, Fetva Komisyonu. “بعض أحكام الطلاق للشقاق والنزاع”. . Fetva no: 3190 (7 Nisan 2016). Erişim 10 Mayıs 2026. <https://aliftaa.jo/fatwa/3190/بعض-أحكام-الطلاق-للشقاق-والنزاع>
- Gürdal, Ayşe. *İslâm Aile Hukuku Açısından İhtilâfların Çözümünde Tahkîm Yöntemi*. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- İSAM, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, “Boşanma”. *Temel İslam Ansiklopedisi*. ed. Tuncay Başoğlu. 8 Cilt. İstanbul: TDV İSAM Yayınları, 3. Basım, 2020.
- Karaman, Hayreddin. *Mukayeseli İslâm Hukuku*. 3 Cilt. İstanbul: İz Yayıncılık, 2001.
- Kaşdibi, Ahmet - Yılmaz, Sinan. “İslam Aile Hukukunda Aile Hakemliği ve Günümüzdeki Aile Problemlerinin Çözümünde Uygulanabilirliği”. *Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi* 6/2 (2022): 641-668. <https://doi.org/10.32711/tiad.1179362>
- Kement, Cavidan – Ekşi, Ahmet. “İslâm Hukukunda Eşler Arasında Şiddetli Geçimsizlik (Şikâk) ve Hukuki Sonuçları”. *Kocaeli İlahiyat Dergisi* 7/2 (Aralık 2023): 246 – 274. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10431492>
- Keskin Karaosman, Fatmanur – Yıldırım, İlyas. “Mehir Konusu Özelinde Hanefî Fürû Literatürünün Gelişimi”. *Rize İlahiyat Dergisi* 28 (Nisan 2025): 65-80. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/4479488> <https://doi.org/10.32950/rid.1610140>